

Innovative Academy
Research Support Center

4(04)

**ZAMONAVIY DUNYODA
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

innacademy.uz

[zenodo](https://zenodo.org/)

[OpenAIRE](https://openaire.org/)

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA: NAZARIY VA
AMALIY IZLANISHLAR»NOMLI № 04-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5558144>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

**«ZAMONAVIY DUNYODA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA: NAZARIY VA
AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI № 04-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. PEDAGOGIKA (TURLARI BO'YICHA)
2. PSIXOLOGIYA FANLARI
3. FILOLOGIYA
4. ADABIYOTSHUNOSLIK
5. LINGVISTIKA

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELITIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA:

SPORTCHILARNI TARBIYALASHDA GIGIENIK, PSIXOLOGIK - PEDAGOGIK TARBIYANING O'RNI.....	5
TashalanoV El'orbek Elgashboy u'gli	5
XARAKAT FAOLIYATI VA ISHCHANLIKNI O'QUVCHILAR KUN TARTIBIDAGI O'RNI	8
TashalanoV Elyorbek Elgashboy o'g'li.....	8
MULTIVALUED WORDS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES	12
Jumayeva Mukarrama Bekzodovna	12
ФРАНЦУЗ ТИЛИДА ЭПИТЕТНИНГ ҚЎЛЛАНИШИДА КОНТЕКСТНИНГ РОЛИ.....	16
Мирзаева Вазирахон Муроджон кизи.....	16
YEVRONA ITTIFOQIDA MIGRATSIYANI TARTIBGA SOLISHNING HUQUQIY ASOSLARI....	19
Karimova V.U.....	19
AMALIY DASTURLAR PAKETI VA ULARNING KASBIY SOHALARDA QO'LLANILISHI.....	25
Allayorova Nigora Shavxiddinovna.....	25
MASOFAVIY O'QITISH MODELLARI VA ULARNING TURLARI.....	27
Allayorova Nigora Shavxiddinovna.....	27
JALOLIDDIN RUMIYNING MEROSINI O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI	29
Yunusxo'jaev Mustafo	29
JALOLIDDIN RUMIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI	32
Yunusxo'jaev Mustafo	32
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA RAQAMLASHTIRISHNING O'SMIRLARDAGI PSIXIK JARAYONLARGA TA'SIRI.....	35
Nazaralieva Marhabo	35
SOME ISSUES OF FORMATION OF MORAL COMPETENCE OF STUDENTS	38
Po`latova Saltanat Mirzalievna	38
РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДАВРИДА МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	41
Назаралиева Мархабо	41
THE STRUCTURE OF EMOTIONAL CULTURE.....	44
Namazova Umida Saydullaevna	44
MENTAL EXPRESSION OF DIALOGUE-EXPERIENCE	447
Namazova Umida Saydullaevna	447

SPORTCHILARNI TARBIYALASHDA GIGIENIK, PSIXOLOGIK - PEDAGOGIK TARBIIYANING O'RNI

Ташаланов Элёрбек Элгашбой ўғли

Email: Tashlanov1991@inbox.ru

Annotatsiya: Maqolada yosh sportchilarni o'quv jarayonida (shimoliy mintaqada) psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash muammosi muhokama qilinadi. Shimoliy mintaqa sharoitida yosh sportchilarni psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash zaruriyati asoslandi. Yosh sportchilarni psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlashini tavsiflovchi asosiy tushunchalar ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: Psixologik qo'llab-quvvatlash, sport, yosh sportchilar, o'rtacha balandlik, stressga moslashish.

Pedagogik jarayonni individuallashtirishning ikki sohasi mavjud: birinchidan tarbiyaning har bir talabaga yetib borishi zarur, ikkinchidan o'rgatish va tarbiyalash jarayonida har bir talabaning individual xususiyatlarini hamda uni hayotdagi shartsharoitlarini bilgan holda individual yondoshish zarurligini talab qiladi. Individual yondoshish kerakli vaqtda shaxsiy yondoshishni ham o'z ichiga oladi. Bunda o'quvchilarning shaxsidagi sportga dinamik kommunikativ bilish va psixofiziologik xususiyatlari tushuniladi. Dinamik xususiyatlar ish faoliyatiga nisbatan qo'zg'atuvchi funktsiyasini bajaradi, uning ichida yo'naltirilgan ijodiy yo'nalish beradigan shaxs faoliyati yotadi. Bularga ehtiyoj, sabab, xohish, qiziqish, maqsad, moyillik, o'zini shu ishga boshlashga kirisha olish, orzu-ishonish, dunyoqarashi, temperamenti kiradi. Jismoniy tarbiyada o'quv materialini individual sur'atda o'zlashtirish dasturi va algoritmik shakldagi ko'rsatmalar uslubiyatlarini o'rgatishda foydalanganda har bir talaba o'quv materialini o'zi mustqil ravishda bajarib, keyingi topshiriqqa o'tishi mumkin. Yuklamalarni nazorat qilishni tashkil etish uchun M.A. Godik ishlariga tayanish mumkin. Ular asosan uslubiy jihatdan yordam beradi. U trenirovka vositalarini quyidagicha tasniflashni taklif etadi. 1) ixtisoslashganligi, u berilgan trenirovka vositasining musobaqa mashqi bilan o'xshashlik darajasini tavsiyalaydi. 2) yo'nalish, ya'ni trenirovka mashqlarining u yoki bu harakat sifatiga bo'lgan ta'siri. 3) koordinatsion murakkabligi- bu tavsif trenirovka samarasi o'lchamlariga ta'sir ko'rsatadi. 4) o'lchami, ya'ni bu tavsif mashqning sportchi organizmiga ta'siri darajasini aniqlab beradi.

Zamonaviy jamiyatda sportning ijtimoiy ahamiyati tobora ortib bormoqda, bu birinchi navbatda jamiyatning sportga, to'g'ridan-to'g'ri sportchilarga bo'lgan munosabatining o'zgarishi, ularni tayyorlashga, shaxsiy xususiyatlariga, axloqiy talablariga bo'lgan talablarning oshishida namoyon bo'ladi. va axloqiy fazilatlar. Sport natijalarining o'sishi jismoniy va ruhiy stressning kuchayishini talab qiladi. V.V. Naxodkina: "zamonaviy sport shunday rivojlanish darajasiga yetganki, etakchi sportchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligi taxminan bir xil darajada bo'ladi va ko'pincha natijalar musobaqaga psixologik tayyorgarligi ta'sirida bo'ladi". Shuningdek, A.L. Popovning ta'kidlashicha, elita sportida mas'uliyatli musobaqa sharoitida sportchilarning

faoliyatiga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatadigan psixologik omillarning ustuvorligi to'g'risida taxminlar tez-tez uchraydi, chunki teng jismoniy va boshqa imkoniyatlar va sharoitlarda o'z-o'zini boshqarish g'alaba qozonadi - sportchining aqliy ishonchliligi.

So'nggi paytlarda olimlar sport bilan shug'ullanishning turli bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonini psixologik qo'llab-quvvatlash (ta'minlash), sportchining psixofiziologik tayyorgarligi bilan shug'ullanmoqdalar, bu esa mashg'ulotlarga optimal moslashishni va raqobatbardoshlikni ta'minlaydi, shuningdek, ayniqsa, sport o'yinlari uchun odatiy bo'lgan sport faoliyatining ijtimoiy sharoitlariga moslashish.

Elit sport turlari bo'yicha "psixologik qo'llab-quvvatlash" tushunchasi sportchining asosiy faoliyatiga yordam va yordamni anglatadi, ya'ni. uning musobaqaga tayyorgarligi. Va bolalar sportida keng ma'noda sport mashg'ulotlari natijalari bo'yicha ishlashga ustunlik beriladi, ya'ni yosh sportchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash. Psixologik qo'llab-quvvatlash - bu psixofiziologik, psixologik, psixologik, pedagogik va ijtimoiy-psixologik usul va vositalar bilan yosh sportchilarni tayyorlashni optimallashtirishga qaratilgan kompleks dastur. Psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash butun ilmiy tashkil etilgan jarayonning barcha jihatlarini bilan chambarchas bog'liq: psixologik, fiziologik, psixologik, pedagogik, davolash va rehabilitatsiya va boshqalar. Ushbu maxsus faoliyat turlari sog'liqni saqlash, ruhiy holatni tiklash, tiklash ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan. sportchining holati, musobaqalardagi muvaffaqiyatlari, barqarorligi, ishonchliligi va samaradorligi.

Bolalar sportidagi psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash quyidagi vazifalarni hal qiladi: sport kasbiga yo'naltirish (aniq sport turlari bo'yicha bo'lajak chempionlarni psixologik tanlash); sport tadbirlarida psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash, musobaqa oldidan mashg'ulotlar (fobiyalarni yo'q qilish, motivatsiyani oshirish, psixoregulyatsiya, musobaqalar paytida o'zini tutish strategiyasini ishlab chiqish va sportchini maqbul jangovar holatga kiritish), musobaqadan keyingi ruhiy tiklanish, rehabilitatsiya va hk.; "murabbiy - sportchi", "sportchi - sportchi" tizimida qulay munosabatlarni rivojlantirish; turli xil inqirozli vaziyatlarni hal qilish.

Rudik P.A. sportdagi psixologik tayyorgarlikni "tanlangan sport turi bo'yicha yuqori sport natijalariga erishish uchun ruhiy fazilatlarni va shaxsiyat xususiyatlarini yaxshilash uchun psixologik-pedagogik ta'sir tizimi" deb hisoblaydi. Anrushchishin I.F. o'z tadqiqotlarida "sport yutuqlari darajasining pasayishi biologik bilimlarga va mashg'ulot jarayonini qurish qonuniyatlariga beparvolik bilan bog'liq emas, aksariyat hollarda psixologik bilimlardan, usullardan etarli darajada foydalanmaslik bilan bog'liq" degan xulosaga keldi. sportchilarni tayyorlash jarayonida ularga asoslangan pedagogik va psixologik ta'sir ». Shunday qilib, an'anaviy pedagogik vazifalar bilan bir qatorda (texnikani, harakatni o'rgatish) psixologik muammolarni hal etishga e'tibor qaratish zarur degan fikrga olib boramiz.

Gomelskiy A.Ya. raqobatbardosh sport faoliyatini ta'lim va tarbiya jarayonini qurish va individualizatsiya qilishning asosi deb biladi, individualizatsiya sharoitida u "jismoniy tarbiya jarayonining bunday qurilishini va uning mashg'ulotning muhim vositalari, usullari va shakllaridan foydalanilishini tushunadi. o'quvchilarga individual yondashuv amalga oshiriladi va ularning qobiliyatlarini eng yuqori darajada rivojlantirish uchun sharoitlar yaratiladi.

Tizimli jismoniy mashqlar talaba yoshlarni harbiy xizmatga jismoniy va psixologik jihatdan tayyorlash, vatanparvarlik, do'stlik, Vatanga, Vatanga muhabbatni tarbiyalash va ularning tinchlik va urush davrida konstitutsiyaviy majburiyatlarni bajarishga tayyorligini oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratmoqda. Jismoniy tarbiya va harbiy-amaliy sport turlari, piyoda yurishlar, harbiy va mehnat shon-sharafi joylariga ekskursiyalar, Ulug' Vatan urushi qatnashchilari, taniqli sportchilar bilan uchrashuvlar vatanparvarlik tarbiyasida va o'quvchilarda vatanparvarlik ongini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Puni A.S. Psixologiya: darslik. texnik maktablar uchun nat. madaniyat / A.Ts. Puni. - M.: Jismoniy tarbiya va sport, 1984. - 255 p.
2. Rudik P.A. Jismoniy madaniyat va sport: darslik / P.A. Ru-dik. - M.: Jismoniy tarbiya va sport, 1974. - 512 p.
3. V.V.Naxodkin Yosh sportchilarni tayyorlash jarayonini psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash kontseptsiyasi / V.V. Naxodkin / Vestnik MGOU. Pedagogika turkumi. - 2011. - № 2. - S. 175-179.

XARAKAT FAOLIYATI VA ISHCHANLIKNI O'QUVCHILAR KUN TARTIBIDAGI O'RNI

Tashalanov Elyorbek Elgashboy o'g'li

Email: Tashlanov1991@inbox.ru

Annotatsiya: O'quvchilarning kun tartibini va o'quv yuklamasini o'rganishda organizmdagi fiziologik muvozanatni har xil faoliyat turlari - dam olish, ovqatlanish, uyqu va boshqalarni birgalikda olib borish natijasida bolalarning ish qobiliyatini tezroq tiklash haqidagi masala dolzarb masalalardan biridir. Tashqi muhitning qulay sharoiti ta'sirida bola va o'smirlar organizmi o'sib, ulg'aya boradi. Kun tartibi to'g'ri tashkil etilganda bola charchamaydi, asab tizimida stereotiplar vujudga keladi, bolalar intizomli va tarbiyali bo'la boradi. Kun tartibiga rioya qilinmaganda esa bola to'liq dam olmasdan toliqib qoladi, uyquasi, ishtahasi yomonlashadi, asabi buziladi, ish qobiliyati pasayadi.

Kalit so'zlar: Kun tartibi, sport, ishchanlik, xarakter faoliyati, rivojlanish.

Barcha yoshdagi bolalar kun tartibida o'z-o'zini tartibga keltirish, ozodalik va gigiyenik tadbirlarni bajarish uchun yetarli vaqt ajratishi kerak. Ilrniy tekshirishlar uzaytirilgan gurular kun tartibi noto'g'ri tuzilgau bolalar uzoq vaqt dars tayyorlab borishlarini ko'rsatadi. Bu esa organiznning funksional holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. xususan oksidlanish-qaytarilish jarayonlari yornonlasliadi, toliqish belgilari kucha yadi. Ochiq havoda yetarli vaqt mobaynida o'tkazilgan harakatli ko'ngil ochar o'yinlarga vaqt ajratish, uy vazifalarini unumli va tez sur'atlar bilan bajarishga imkon yaratadi. O'quvchini yoshligidan o'rin ko'rpsini yig'ishtirishga, kiyini boshini tartibga solishga, kecliqirin i a erta bilan yuvinishga o'rgatib borish kerak. Kun tartibida ujquning o'rni va ahamiyati katta. Bola uxlashidan 2- 2,5 soat oldin ovqatlanishi kerak. Kechki ovqatdan so'ng sof havoda bir oz sayr qilishi, kiyimlariga qarashi lozim.

Ertalabki badan tarbiya nerv sistemasi tonusini oshirib, ichki organlar, ayniqsa yurak-tomir sistemasi ishini yaxshilab, bolani tetiklashtiradi va ancha irodali bo'lishiga yordam beradi. Ertalabki badan tarbiyani uyqudan uyg'ongandan 10-15 daqiqa o'tgach, yaxshi shimollatilgan xonada o'tkazish kerak. Gimnastikaning davomiyligi 10-20 daqiqadan ortmasligi avval yengil mashqlarni bajarib, asta-sekin nagruzkani ortira borish lozim. Mashg'ulotdan so4ng tomir urishi bir oz tezlashadi, bu normal fiziologik holat bo4lib, birmuncha vaqtdan so4ng normaga

qaytadi. Ertalabki badan tarbiyada cho4zilish, bukilish, gavgdani aylantirish, yurish sakrash, sekinroq yugurish va boshqalardan foydalanish mumkin. Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlarida 5-8 ta mashq bajariladi, har bir mashq 2-3 martadan 8-10 martagacha takrorlanadi. Nafasni uzoq vaqt to'xatib turadigan mashqlarni qilmaslik kerak.

Mashg'ulotlar paytida yengil kiyim kiyib olish lozim, yotib bajariladigan mashg'ulotlar uchun kichik gilamcha bo'ladi.

O'quvchi uyda maxsus jihozlangan joyda qaddini to'g'ri tutib, boshini qiyshaytirmasdan, tirsaqclarini stol ustiga qo'ygan holda o'tirib dars tayyorlashi kerak. Yorug'lik yetarli bo'lmasa, ko'z muskullari tez charchaydi. Shuning uchun yorug'lik normal bo'lishi va chap tomondan tushishi kerak. O'kiyotganda kitobdan ko'zgacha bo'lgan masofa 40 sm bo'lishi shart. To'xtamay uzok vaqt yozish o'quvchini charchatadi.

Shuning uchun 7-10 yashar o'quvchi tinimsiz 10 daqiqa, 10-12 yoshda 15 daqiqa, 12-15 yoshda 20 daqiqa, 15-18 yoshda 25-30 daqiqa yozishi mumkin.

Bola dars tayyorlashdan oldin va keyin hamda uyqudan oldin bo'sh vaqtlarini ko'proq ochiq havoda o'qazishlari lozim. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar ochiq havoda 3-3,5 soat, o'rta maktab yoshidagilar 2,5-3 soat va yuqori sinf o'quvchilari 2 soatdan kam bo'lmasligi kerak.

O'quvchi tushlik ovqatini yeb bo'lib, dam olganidan keyin kechi bilan soat 16.00 da uy vazifalarini bajarishga kirishishi kerak. O'quvchilarning nonushta va tushlikdan keyin ochiq havoda bir oz o'ynab kelib, keyin dars tayyorlashi maqsadga muvofiqdir.

14-17 yoshni shifokorlar va fiziologlar oraliq yosh deb hisoblashadi, chunki shu yoshda o'smir organizmi zo'r berib rivojlanib, balog'atga yetib boradi, markaziy nerv sistemasi holatida va o'smirning yurish-turishida o'zgarishlar sodir bo'ladi.

14-17 yashar o'quvchining o'quv dasturi ancha og'ir bo'ladi, chunki o'quvchi va talabalar imtihonlarga ham tayyorgarlik ko'radi, imtihonlarga tayyorlanish va topshirish davrida organizm hammadan ko'p zo'riqadi.

Mana shu davrda kun tartibiga puxta amal qilish, tunda yetarlicha qoniqib uxlash kerak. Ish qobiliyatini kun bo'yi yuksak darajada saqlab qolish uchun o'quvchilarga kunduzi 1,5-2 soat uxlab olib, keyin bir soat ochiq havoda sayr qilish tavsiya etiladi. O'quv mashg'ulotlari mahalida har 5 daqiqadan keyin 10-15 daqiqa tanaffus qilib turish lozim.

O'quvchi qanchalik yosh bo'lsa, mehnat qobiliyati tiklanishi uchun shunchalik ko'p vaqt kerak bo'ladi. O'quvchining yoshiga qarab tungi uyquning fiziologik me'yorlari belgilangan.

Uyqu asab sistemasini toliqib qolishdan saqlaydi. Uxlaganda organizmdagi hamma a'zo va to'qimalar, jumladan, bosh miya po'stlog'i orom oladi. Nerv hujayralari oziq moddalar zaxirasiga to'lib, quvvat yig'adi, organizm yangi mehnat kuniga tayyorlanadi.

Odam qattiq va miriqib uxlashi uchun m'alum bir soatda yotishga o'rganishi, uxlashdan 1-1,5 soat oldin hech qanday aqliy ish bilan shug'ullanmasligi kerak.

Uyquga qoniqmaslik o'quvchilarning ish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uxlashdan oldin xonani shamollatish, xona harorati 16-17 C bo'lganda deraza yoki fortochkani ochib qo'yish kerak.

Maktabdagi mashg'ulotlardan keyin ochiq havoda sayr qilish, serharakat o'yinlar o'ynash kuch-quvvatni tiklashga yaxshi ta'sir ko'rsatadi.

Aqliy mehnat bilan jismoniy mehnatning, almashinib turishi ish qobiliyatini oshiradi. Yurak-tomirlar sistemasi, nafas a'zolari faoliyatini yaxshilaydi, moddalar almashinuvini kuchaytiradi.

Maktabdan va sinfdan tashqari ishlarning (sport mashg'ulotlari, turistik safarlar, to'garak ishi, jamoat ishi, adabiy kechalar, muzeylarga borish va boshqalar) o'quvchilarga zavq bag'ishlab, kuch-quvvatlari va aqliy mehnat qobiliyatlarini oshirishda yaxshi ta'sir qiladi.

Ba'zi to'garaklarga qatnashishga ancha vaqt va kuch sarflanadi, buni unutmash kerak (modellar yasash, radio, foto to'garaklari, havaskorlik to'garaklari va boshqalar). Mashg'ulotlar ko'pi bilan haftasiga 1-2 marta, 50-60 daqiqadan o'tkazilgani ma'qul. Har bir o'quvchi bitta to'garakda,

istisno tariqasida ikkita to'garakda qatnashishi mumkin. Sinfdan tashqari ish va jamoat ishlarini tushlikdan so'ng, ochiq havoda dam olib bo'lgandan keyin o'tkazish kerak.

Aqliy mehnat bilan shug'ullangandan keyin albatta dam olish, badantarbiya mashqlari bilan shug'ullanish lozim (kerishish, gavgani pastga egish, o'tirish-turish) va hatto uy ichida aylanib yurish charchoqni yozib, ish qobiliyatini tiklaydi.

Dam olish kunlari va maktab ta'tillari paytida imkoni boricha ko'proq ocliq havoda bo'lish, sport o'yinlari, ekskursiyalar, sayohatlar uyushtirish organizinni chiniqtiradi va aqlni peshlaydi.

Organish ko'p bolalarda uyquga to'yimaslik hollari tez-tez uchrab turishini ko'rsatdi. Bunga sabab. birinchidan o'qish vaqtli 5.00 da boshlanishi tufayli erta turish bo'lsa, ikkinchidan, uyquga kech yotishdir. Uyquga kech yotish uy vazifalarni uzoq tayyorlash, shu sababli kun tartibining boshqa tarkibiy qismlarning kechga surilishi va teleko'rsatuvlarni uzoq ko'rish bilan bog'liqdir. To'yib uxlamaslik bolalar ning oliy nerv faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda markaziy asab sistemasi izdan chiqadi, shuningdek, ishlasli fuoliyati keskin pasayadi. Bunday o'zgarishlar kun tartibiga rioya qilganda yaxshilanadi. Uzoq vaqt davomida uyquga to'yimaslik katta toliqishga olib keladi va asab buzilishiiga sabab bo'ladi.

Sog'lomlashtirish muassasalarida 5 mahal ovqatlaniladi. Uyqu 2 mahal: tungi va kunduzgi uyqudan iborat bo'ladi. Kun tartibida albatta bolalarni qiziqtirgan ishlariga qarab tanlab olingan erkin ijod bilan shug'ullanish uchun ajratilgan bo'sh vaqt ham nazarda tutilishi

lozim. Bu bola shaxsiyatini shakllantirishda, uning ijodiy qobiliyati va ruhiy qiziqishlari rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

Sportning har bir turida o'ziga xos maxsus yuqori darajada rivojlangan sifat va mahoratni kamolotga etkazmoq aniq yo'naltirilgan pedagogik va biologik tarbiya vositasida bosqichma bosqich amalga oshadi. Bosqichlarni mensimaslik, yetarli malakalar yig'indisi hosil bo'lmay turib, yuqori bosqichga ko'tarilishga zo'r berish maqsadga erishish muddatini uzoqlashtiradi, tanani jarohatlantirishga olib keladi. Dasturni qayta ishlab chiqishda ko'pchilik xatolarga yo'l qo'yilishi mumkin. Bu xatolar maktab jismoniy tarbiya mazmunini chuqur bilmaslikdan yuzaga keladi. Masalan, aksariyat o'qituvchilar kichik maktab yoshidagi o'quvchilar salomatligining zaiflashib borishidan xavotirlanib, jismoniy tarbiya maqsadi shu yoshdagi bolalar salomatligini saqlashdangina iborat deb hisoblaydilar. Yana bir toifadagi o'qituvchilarimiz jismoniy tarbiyaning asosiy vazifasi o'quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishdan iborat deb nazariy mashg'ulotni jismoniy mashqlarga aylantirib yuboradilar. Hatto shunday muallimlar borki, butun o'quv yili davomidagi darslarni alohida sport turiga bag'ishlashadi. O'z mutaxassisligi bo'yicha bokschi bo'lsa, maktabdagi bolalarning hammasi bokschi bo'lishini istab, darslarni shu tomonga yo'naltiradi. Uchinchi yo'nalish tarafdorlari esa jismoniy tarbiya darslarini o'quvchilar uchun zarur bilim beradigan harakat ko'nikmalar va malakalarni shakllantiradigan qilib tashkil etishni kifoya deb tushunadilar.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. S.X.Aripova. "Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi" T.: "Fan va texnologiya" 2010 y.
2. K.Almatov.. "Ulg'ayish fiziologiyasi". T.: M.Ulug'bek nomidagi bosmaxonasi. 2004 y.
3. Sodiqov.Q., Aripova. S.X., Sbaxmurova.G.A. "Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi". T.: Yangi asr avlodi. 2009 y.
4. D A.Mamatqulov., "Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi asoslari". "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati". 2017 y.
5. www.ziyonet.uz.

MULTIVALUED WORDS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Jumayeva Mukarrama Bekzodovna

Student of Samarkand state institute of foreign languages

Tel: (+998 33) 720 - 24 - 06.

E-mail address: mukarramajumayeva@gmail.com

Annotation: This article deals with the definition of multivalued words in English and Uzbek, their types, methods of origin and methods of their use in these languages. The article uses examples to show that multivalued words have different meanings in different contexts. Just as it makes sense to use synonyms for words in written and oral speech, it is important to differentiate between words with multiple meanings. This article discusses the different aspects of multivalued words in English and Uzbek.

Аннотация: В статье дается определение многозначных слов в английском и узбекском языках, их типы, способы происхождения и способы их использования в этих языках. В статье на примерах показано, что многозначные слова имеют разное значение в разных контекстах. Так же, как имеет смысл использовать синонимы для слов в письменной и устной речи, важно различать слова с несколькими значениями. В этой статье обсуждаются различные аспекты многозначных слов в английском и узбекском языках.

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillarida ko'p ma'noli so'zlarning ta'rifiga, ularning turlariga, kelib chiqish usullariga va ularning shu tillar doirasida qo'llanilish usullariga bag'ishlangan. Maqolada ko'p ma'noli so'zlarning turli xil kontekstlarda turli xil ma'nolarda kelishi misollar yordamida ko'rsatib berilgan. Yozma va og'zaki nutqda so'zlarning ma'nodoshlarini qo'llash ma'no kasb etganidek, ko'p ma'noli so'zlarning ham farqiga borish muhim hisoblanadi. Bu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi ko'p ma'noli so'zlarning farqli jihatlari ko'rib chiqiladi.

Keywords: polysemy, diachronic method, synchronous method, lexicology, lexicography, linguistics.

Ключевые слова: многозначность, диахронический метод, синхронный метод, лексикология, лексикография, лингвистика.

Kalit so'zlar: polisemiya, diaxron metod, sinxron metod, leksikologiya, leksikografiya, lingvistika.

INTRODUCTION:

Each word is a single-valued in its creation: it appears as the name of an object, a sign, a relationship. It then serves as a name for other events, thereby changing its meaning and evolving. As a result, various semantic shifts occur in the meaning of the word, and as a result, the single-valued word becomes a multivalued word.

Lexical polysemy is a multifaceted and complex phenomenon. The development of the lexical meaning of almost every word requires a concrete, individual approach. Therefore, it is very difficult to identify and systematize lexical meanings. General ideas about the ambiguity of a word usually only serve to give an idea of the development of the lexical meaning of the word.

Multivalued words are divided into two types according to the ability of lexical meanings to perform another set of functions:

- 1) simple multivalued words;
- 2) complex multivalued words.

The lexical meanings of simple multivalued words serve only as a series to which they belong. They include all multivalued words in the Uzbek verb and rhyme series. That is, the lexical meanings of words belonging to the category of verbs and rhymes do not serve as another category. This idea is not difficult to understand when interpreted in multivalued words related to the verb family. Because the words belonging to the verb group have a specific form in the Turkic languages in general, they do not in their pure form accept other forms of the category, nor do they perform the function of another category. It should be noted that the verb does not take any specific form, in the case of a pure verb it does not serve the function of another category on the basis of any lexical meaning. If it takes the form of one of the characteristic forms of the verb: either an adjective, or a relative, or an action noun, it will inevitably take on the function of another category. In each case, they have seized it, despite obstacles we can scarcely imagine. It should be noted that the lexical meanings of words belonging to the category of rhymes do not come from the function of another category. Because the word in the rhyme group itself has been replaced by another word group. The lexical meanings it contains may be performing a different categorical function. But they remain characteristic of the diamond series in that they are abstract and do not express concepts directly, but point to or point to it. Apparently, all multivalued words in the verb and rhyme categories are simple multivalued words.

Complex multivalued words are found in words related to quality, quantity, and nouns. Simple multivalued words are almost non-existent among the multivalued words of the category of quality and form. Because the words in these two categories are almost identical, they share their functions. Words belonging to the category of numbers perform almost the function of the category of quality in speech. The meanings of the products are almost identical to the categories of qualities. As long as they are multivalued words, they are observed only in a poly functional state.

Among the words belonging to the category of horses, there are both simple multivalued words and complex poly semantic words. This, of course, has to do with the nature of the affixes that make up artificial horses. For example, horses with affixes such as - (i) m, - (i) ch, iston are not used in any other category. They will always be simple multivalued words. As is the case with simple multivalued words for the horse family, so are complex multivalued words.

In English, too, polysemy is a widespread phenomenon that can be approached in two ways:

1. Diachron;
2. Synchronous.

Changes in the semantic structure of a word require diachronic study. Diachronically, polysemy refers to the fact that a word retains its original meaning and at the same time acquires one or another new meaning. A diachronic semantic analysis of the English multivalued word - a table - revealed that its original meaning (a flat slab of stone or wood) was equal to its meaning in Old English, the remaining meanings are derivative meanings, which are derived from the original meaning.

A synchronous approach to polysemy is the co-occurrence of different meanings of the same word in a given historical period and the determination of these meanings in the semantic structure of the word. It is well known that among linguistic units, a word is the most prone to change, and over time its meanings evolve, resulting in new derivative meanings around the main meaning. Almost every word has its own artificial meaning, and in some cases the main meaning loses its meaning as a result of the formation of derivative meanings. Changes in word meanings have been the subject of heated debate and have attracted many linguists.

As the meanings of words are discussed, contradictory concepts called constant, constant, and variable meanings of words emerge. While some meanings are characterized by permanence, some meanings change over time; they appear only in certain contexts, and this meaning is not recorded in dictionaries. The main and derivative meanings are relatively unchanged, and therefore they form the semantic structure of the word and are recorded in dictionaries.

The problem of ambiguity is one of the most discussed problems in lexicology. Sometimes it is not possible to distinguish an independent word from the derivative meaning of a multivalued word, i.e. semantic connection between the derivative meaning of the word and the main meaning is broken and as a result he became my survivor of the word he formed.

Polysemy is one of the separate categories of lexicology. Each multivalued word has its own stylistic features, and the analysis of the lexical meanings in it requires a lot of research and observation. It is well known that context is important for the meaning of multivalued words. Because multivalued words have several lexical meanings, and in the context it has only one meaning.

For example, heavy

1) strong; heavy rain;

heavy wind;

2) heavy; heavy industry;

heavy artillery;

3) large weight; heavy weight;

heavy table.

References:

1. The Presidential Decree №1875 of Uzbekistan, on 10 December 2012.
2. Виноградов С.Н. Нечеткость терминологии и ее причины. 2002.
3. Muminov O.M. – “Lexicology of the English Language”. T- 2006.
4. <http://www.bohemica.com>
5. Abdullayev F. Works of the Institute of Language and Literature on some issues of Uzbek language lexicon. - Tosh .: Sub, 1949.
6. Abduazizov A., Sodiqov A., Bashakov N. General Linguistics T., 1979.

ФРАНЦУЗ ТИЛИДА ЭПИТЕТНИНГ ҚЎЛЛАНИШИДА КОНТЕКСТНИНГ РОЛИ.

Мирзаева Вазираҳон Муроджон кизи

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети француз тили назарияси ва амалиёти кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада француз тилида эпитетнинг қўлланилишида контекстнинг функциялари ва стилистик маъносини аниқлаш хусусиятлари ҳақида гап боради.

Калит сўзлар: эпитет, стилистик маъно, контекст, имплицит маъно, стилистик бўёқдорлик.....

Нутқ ҳодисаси сифатида эпитет фақатгина контекстда намоён бўлади. Шунинг назарда тутган ҳолда, сўзнинг тилдаги аниқ стилистик маъносидан фарқли равишда, контекстдаги сўзнинг стилистик маъноси ҳақида гап кетади. Кўпчилик чет эллик олимлар сўзда унинг фақат контекстуал маъносинигина тан оладилар. Жумладан, Риффатер айтадики, контекстсиз сўз нейтралдир [1.15]. Бу фикрга қўшилиб бўлмайди, чунки “нейтраллик” маълум бир аниқ номинатив маънога эга сўзларгагина хос ҳодиса. Шу билан бирга, нутқда стилистик бўёқдор сўзлар ҳамда жуда мураккаб хусусиятли иборалар, хатто сўзлар ҳам учрайдики, улар ўзига хос экспрессивлиги билан ўзига жалб қилади, тасаввурни қўзғатади ва потенциал эстетик завқ беради [2.216]

Контекстда сўзлар турли ўзгаришларга учрайди: кўчим, маънонинг сирғалиши, унинг кенгайиши ва ҳоказо. Шундай бўёқларни олиши мумкинки, улар унинг сўзнинг мутлоқ маъно тизимига кирмайди, яъни улар фақат контекстдагина намоён бўлади. Агар контекстда сўзнинг маъноси стилистик таъсир яратиш учун ўзгартирилса, қўшимча маълумот етказилади [207]. Предмет, шахс ёки воқелик ҳақидаги бундай қўшимча маълумотларни эпитет беради.

Контекстда ҳамиша стилистик ва “нейтрал” маънога эга сўзлар бўлиши барча олимлар томонидан тан олинган; аниқки, “нейтрал” элементлар контекстда ёрдамчи коннотатив маъно ташувчи бўлиши мумкин.

Эпитетни контекстда ўрганиш, уни тушуниш ва унинг стилистик маъносини аниқлаш учун микроконтекстнинг ўзи етарли бўлади. Яъни, “Бинар оппозиция” аъзолари, яъни аниқловчи ва аниқланмишни таҳлил қилиш кифоя қилади. Контекстга тушганда ҳар қандай сўз стилистик белги олиши мумкин. Тил материали талқин қилинганда, ҳар доим ҳам сўзнинг стилистик ранги формал намоён бўлмасада, контекст орқали бу ҳолни аниқлаш мумкин. Кўпчилик тилшунослар контекстга катта эътибор берадилар: “сўзнинг маъноси контекстда аниқланади. Айнан контекст сўзнинг турфа маъноларига қарамасдан унга ўзига хос маъносини беради. З.И.Хованская “Об

использовании различных приёмов анализа в стилистике художественной речи” номли мақоласида таъкидлаганидек, контекст, яъни талқин қилинаётган сўзни ўраб турган сўзлар унинг маъносини у билан тўғридан тўғри грамматик алоқада бўлгандагина ўзгартира олади.

Румин олими Слама - Казаку лингвистик контекстни тўғри чизиқ бўйлаб ўтиб борувчи грамматик муносабатлар орқали боғланган сўзлар йиғиндиси сифатида таърифлайди, лекин бу контекст бошқа ҳамма ёрдамчи белгилардан ташкил топган контекст орқали ютиб юборилади. Тингловчи эса, унинг фикрича, кенгроқ контекстга, имплицит контекстга тааллуқли бўлади [3.12]

Сўнгра муаллиф контекстнинг функцияларига тўхталиб, қуйидагиларни келтиради:

- 1) Контекст, биринчи навбатда тингловчига шу ўринга мос бўлган сўзнинг маъносини танлашга ёрдам бериб, нутқни, шунингдек, унинг ифодаланишини тушунишга имкон беради;
- 2) Контекст сўзнинг маъносини индивидуаллаштиради;
- 3) Контекст сўзнинг маъносини турли ранглар билан тўлдиради;
- 4) Контекст гоҳида янги маъно кашф қилади.

Юқорида айтилган контекстнинг ҳамма хусусиятлари эпитетни нутқ фаолиятида иштирокини ўрганишда фойдаланиши мумкин. Айтиш керакки, эпитет ва изоҳланаётган сўз ўртасида ўзаро боғлиқлик бўлиб, эпитет сўз бирикмасида контекстнинг таърифланувчи сўзнинг маъносини очувчи, таърифланувчи сўз эса эпитетнинг ишлатилиш сабабини белгиловчи минимал контекст ҳисобланади. Шундай қилиб, сўз бирикмасининг ҳар икки томони ўртасида алоқа юз беради. Ҳар икки қисм бир бири учун контекст вазифасини ўтайди. Ҳар икки қисм бир бирига таъсир ўтказиб, қўшимча, керакли стилистик таасуротга олиб келувчи “обертон”ни ҳосил қилади.

Стилистик рангни аниқлаш учун доим ҳам микроконтекст етарли бўлавермайди. Бунда кенгроқ контекстга - тўла гапга ёки бўлакка мурожаат қилишга тўғри келади.

Il fait si chaud que Colette est obligée de respirer à petits sours doucement. Colette appelle cette chaleur, la chaleur blanché parce que tout prend un air irreal, sous ce soleil presque blanc, lui aussi.

Бу мисолда “blanché “ сўзи олдинги кенг контекст билан шархланиб, кейинги контекст билан аниқлаштирилади. “ Blanche” сўзининг асл маъноси ноодатий ўринда “chaleur” сўз бирикмасида ишлатилиб қўшимча таасурот ҳосил қилади.

Эпитет “chaleur” сўзида жойлашган белгини кучайтириш вазифасини бажариш учун хизмат қилади.

Шу ергача сўз маъноси, жумладан, уларнинг стилистик маъноси, бу маънони ҳосил қилувчи факторлар ҳақида гап кетган бўлса, фақатгина стилистик ранг экспрессивликни ҳосил қилиб қолмай, грамматик формалар, синтактик кўринишлар, нормадан қочишлар тилнинг стилистик формасини намоён бўлиши сифатида қаралиши мумкин. Сўзнинг стилистик маъноларини намоён бўлишининг муҳим усулларида бири француз тилидаги сўз тартибидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Riffaterne. «Stylistic context», Word., vol.16,2,p.207.
- 2.Ш.Балли. Французская стилистика, М.,1961, стр.216-217
- 3.Пиотровский Р.Г.Очерки по стилистике французского языка. М., 1960, стр.12.

YEVROPA ITTIFOQIDA MIGRATSIYANI TARTIBGA SOLISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Karimova V.U.

“ALFA INVEST” sug’urta tashkiloti yuristi
vazira.karimova@inbox.ru

Annotatsiya: Maqolada Yevropa Ittifoqining migratsiya siyosatidagi muammolar, xususan, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika, shuningdek, Sharqiy Yevropa davlatlaridankelayotgan migratsiya oqimlarini boshqarish tizimi muhokama qilinadi. Bugungi kunda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika, shuningdek, Sharqiy Yevropa mamlakatlaridan kelayotgan migrantlar bilan bog’liq muammolar keskin oshib borayotgan bir paytda, Yevropa davlatlari migratsiya oqimlarini tartibga solishning amaldagi tizimi samarasizligini anglamoqda. Maqolada Yevropa Ittifoqi duch kelgan bir qator muammolar tahlil qilinadi. Yevropa mehnat bozorida migrantlar holatining tanqidiy ekanligi ta’kidlangan. Maqolada Yevropa Ittifoqining migratsiya masalalarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy bazasini qayta ko’ribchiqib, uni takomillashtirish zarurligi degan xulosaga kelingan.

Kalit so’zlar: migratsiya, migrantlar, noqonuniy migrantlar, migrantlarni noqonuniy tashish, Yevropa Ittifoqi (YI), Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT).

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Каримова В.У.

Юрист страховой компании «ALFA INVEST»
vazira.karimova@inbox.ru

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы миграционной политики ЕС, в частности Ближнего Востока и Северной Африки, а также система управления миграционными потоками из стран Восточной Европы. В то время как проблемы с мигрантами из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также из Восточной Европы нарастают, европейские страны осознают, что нынешняя система регулирования миграционных потоков неэффективна. В статье анализируется ряд проблем, стоящих перед ЕС. Положение мигрантов на европейском рынке труда критическое. В статье рассматривается нормативно-правовая база ЕС по миграции и делается вывод о том, что ее необходимо улучшить.

Ключевые слова: миграция, мигранты, нелегальные мигранты, нелегальная перевозка мигрантов, Европейский союз (ЕС), Международная организация труда (МОТ).

LEGAL FUNDAMENTALS OF MIGRATION REGULATION IN THE EUROPEAN UNION

Karimova V.U.
Lawyer of the insurance company "ALFA INVEST"
vazira.karimova@inbox.ru

Annotation: The article discusses the challenges of EU migration policy, in particular the Middle East and North Africa, as well as the system for managing migration flows from Eastern European countries. At a time when the problems with migrants from the Middle East and North Africa, as well as Eastern Europe, are on the rise, European countries are realizing that the current system of regulating migration flows is ineffective. The article analyzes a number of issues facing the EU. The situation of migrants in the European labor market is critical. The article reviews the EU's regulatory framework for migration and concludes that it needs to be improved.

Key words: migration, migrants, illegal migrants, illegal transportation of migrants, European Union (EU), International Labor Organization (ILO).

Bugungi kunda Yevropa Ittifoqi (keying o'rinlarda- YI) davlatlari hududida yuqori darajada migratsiya oqimlari muammosi borligi shubhasizdir. Sharqiy Yevropadan, shuningdek, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadan kelgan qochqinlar o'z mamlakatlaridagi og'ir ijtimoiy sharoitlardan, shuningdek, ishsizlikdan qochib bu yerga kelmoqdalar. Chunki Yevropa davlatlari iqtisodiy barqaror va yashash sharoiti juda jozibali deb hisoblaydilar. Yevropa davlatlari YIning migratsiya siyosatining nomukammalligini tan olishadi. Shunday qilib, 2015-yildagi Yevropadagi migratsiya inqirozi Maastrixt shartnomasi (1992), Amsterdam shartnomasi (1997) va Stokgolm dasturi (2009) asosida ishlab chiqilgan migratsiyani tartibga solish tuzilmasi yetarli emasligini ko'rsatdi.

Muammolar tegishli huquqiy bazaning yo'qligi, ijtimoiy norozilikning kuchayishiga olib kelayotgan migrantlarning Yevropa davlatlari hududiga kirib kelishinini va ular faoliyatini nazorat qila olmayotgani va o'z fuqarolari hamda migrantlar xavfsizligini ta'minlay olmayotgani bilan bog'liq.

Yida mavjud bo'lgan migratsiya muammolarini hal qilish uchun YI mamlakatlari ayni vaqtda yuritilayotgan migratsiya siyosatini qayta ko'rib chiqishlari, unga aniqlik kiritishlari va sifatli o'zgarishlarni kiritish uchun jiddiy ishlarni amalga oshirishlari kerak.

Yevropa Ittifoqining amaldagi migratsiya siyosatining yaratilishi

Xalqaro mehnat tashkilotining statistik ma'lumotlariga ko'ra, G'arbiy Yevropada dunyo ish kuchining qariyb 25 foizi yig'ilgan. Xorijiy ishchilar soni har yili 500-600 ming kishiga ko'payadi (oila a'zolaridan tashqari). Endi, geosiyosiy sabablarga ko'ra, bu raqam millionga oshdi va tendensiya shundan iboratki, bu raqam tez sur'atlarda o'sadi. Bundan tashqari, ushbu raqamga YIning sharqiy qismidan kelgan migrantlar, shuningdek, Ukrainadan kelgan qochoqlar

ham kiritilmagan. Birgina Polshada rasmiy ravishda, allaqachon, Ukrainadan 500 mingdan ortiq qochoq bor, ularning soni o'z mamlakatlari iqtisodiyotining qulashi tufayli tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Migrantlarning umumiy soni allaqachon halokatli ravishda o'sib bormoqda. Asosiy migrantlarning katta qismi Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniyaga o'tishadi. O'z navbatida, Yevropa mamlakatlarining o'zlari hududida migrantlarni qabul qilish masalasi bilan bog'liq mojarolarni ta'kidlash kerak. Shunday qilib, Germaniya va Shvetsiya singari davlatlar Yevropaning boshqa davlatlari migrantlarga eshik ochishdan avval jiddiy mulohaza yuritishga undaydi[1].

Davlatlarning bunday ziddiyatli holati YIning o'zida munosabatlarning izdan chiqishiga olib keladi. Buning sababi - migratsiya siyosatining samarasizligi, tegishli huquqiy bazaning yo'qligi. Shunday qilib, 2015-yildagi Yevropadagi migratsiya inqirozi ushbu muammoni yana yuzaga chiqardi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, migrantlarning eng ko'p qismini Germaniya, keyin o'rinlarda Italiya, Fransiya qabul qilgan. Shunga tufayli, migratsiya inqirozining og'irligini aynan shu davlatlar o'z zimmalariga oldilar.

So'nggi o'n yilliklarda Yevropadagi migratsiya jarayonlarini tartibga solishning huquqiy masalalari shakllandi. 1957-yildagi Yevropa Iqtisodiy Ittifoqini tuzish to'g'risidagi Rim shartnomasida faqat odamlar harakati erkinligi to'g'risida gap borgan (3-modda), bu Yevropa Ittifoqiga qo'shilgan mamlakatlar fuqarolarini nazarda tutadi. O'sha paytda migratsiya keskin muammo emas edi va migrantlarning huquqlari, shu jumladan, noqonuniy bo'lganlar ham ro'yxatga olinmagan. Hatto 1986-yilda, Yagona Yevropa qonuni qabul qilinganida, Yevropaliklar ularga tahdid solayotgan muammolar haqida hali xabardor emas edilar, chunki ular harakatlanish erkinligiga nisbatan aniq huquqqa kimlar ega ekanliklarini ko'rsatmagan edilar. Hozirgi paytda Yevropada yuz minglab muhojirlar va ularning oilalari istiqomat qilishadi. Faqat 1992-yildagi Maastrixt shartnomasida birinchi marta muhojirlar to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud edi. Migrantlar bilan bog'liq barcha masalalar endi YI Kengashida muhokama va ovoz berish orqali hal qilinmoqda, ular davlatlararo hamkorlik sohasiga alohida berishmoqda [2, 216 p.].

Uchinchi davlat fuqarolarining YI ga kirishi, YI davlatlarining qonunlari bilan tartibga solinishi, YI da bo'lish muddati va asoslariga qarab ko'rib chiqilib: qisqa muddatli yoki uzoq muddatli viza, shuningdek, yashash huquqi beriladi. Yuqori malakali xodimlar uchun mo'ljallangan "ko'k kartochkalar" tizimini tahlil qilishga katta e'tibor beriladi.

Bugungi kunda YI mamlakatlarida migratsiya siyosati to'g'risidagi qonunchilikning nomukammalligi yorqin nomoyon bo'lmoqda. Hozircha Yevropa davlatlari rahbarlari migrantlarga oid islohotlarni muvofiqlashtira olmayapti. Shunday tufayli, hozirgi kunga qadar

butun YI da migratsiyani tartibga solishning asosiy qonuniy asoslari mavjud emas, boshpana berishning umumiy qoidalari yaratilmagan.

Qochoqlar va noqonuniy migratsiya uchun jazo juda yengil. YI doirasida rasmiy chegaralar mavjud emasligi va mehnat bozori amalda birlashtirilgani tufayli YI mamlakatlari uchun zarur bo'lgan kadrlar to'g'risidagi yagona ma'lumotlar bazasi mavjud emas. Ushbu vazifalarni hal qilinmas ekan, Yevropa mamlakatlarining barqarorligi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash juda qiyin bo'ladi[3, 168 p.].

Yevropa Ittifoqining migratsiya siyosatining samarasizligi

Bugungi kunda Yevropa uchun migratsiya siyosati a'zo davlatlar xavfsizligini ta'minlashning asosiy elementidir. So'nggi voqealar noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashni huquqiy tartibga solish zamonaviy voqelikka mos kelmasligini ko'rsatdi. Bu barcha YI davlatlarining noqonuniy migrantlar muammosiga va hatto qonuniy qochqinlarning masalasida ham maxsus yondashuvining yo'qligi bilan bog'liq. Ko'pgina a'zo davlatlar o'zlari arzon ishchi kuchi etkazib beruvchilardir va to'g'ridan-to'g'ri muammoga duch kelmaydilar. Bunday sharoitda noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashning yagona siyosatini yuritib bo'lmaydi.

Yevropadagi migratsiya siyosatining asosiy yo'nalishi nazorat mexanizmlarini kuchaytirish bo'yicha an'anaviy choralar uchun barcha imkoniyatlar yaratishdir. YI mamlakatlari va migrantlarning asosiy oqimi kelib chiqqan davlatlar orasida, mamlakatdan chiqarib yuborilgan fuqarolarni qaytarib berish to'g'risida yuzdan ortiq shartnoma va bitimlar tuzilgan bo'lsada, bu bitimlar qochqinlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro standartlarga to'liq javob bermaydi. Noqonuniy migratsiya ga qarshi, odatda, hibsga olishlar, ijtimoiy nafaqalardan foydalanish va mehnat qilish huquqini cheklash orqali kurashiladi. YIning bunday siyosati jamoat tashkilotlarining noroziligiga sabab bo'ladi[4]. Ularning ta'kidlashicha, hukumatlar qochqinlarni ta'qib qilish va yo'llarini to'sqinlik qilish o'rniga, migratsiya oqimining asosiy sabablarini hal qilishlari kerak. Ta'kidlanishicha, bunday siyosat umuman muhojirlarning harakatini to'xtatishga yordam bermaydi, lekin ular uchun yanada katta muammolarni keltirib chiqaradi[5]

Noqonuniy migratsiya, odamlarni noqonuniy olib kirish va savdosi bilan ham bog'liqdir. Shu sababli, Yevropa Kengashi noqonuniy migratsiyaning sabablarini yo'q qilish uchun mo'ljallangan tashqi migratsiya siyosatiga alohida e'tiborni qaratdi

Yevropa mehnat bozorida migrantlar

YI mehnat bozori, innovatsion texnologiyalar, mehnat unumdorligi, ijtimoiy kafolatlar va standartlarning yuqori ulushiga qaramay, bir qator o'ziga xos muammolarga ega. Asosiy

muammolardan biri bu bir qator sabablarga ko'ra ishchilarni kamsitishdir. Buning asosiy sabablaridan biri bu mintaqaning ishchilarga bo'lgan talabidir, shuningdek, YIning ba'zi a'zolari o'rtasidagi katta farqlar.

Qat'iy qonunchilik asosida gender tenglikga qaramay, erkaklar va ayollar o'rtasida sezilarli darajada ish haqi farqi qayd etilgan. Shuningdek, migrantlarga nisbatan kamsitish hozlatalari ko'p uchraydi. Migrantlarning fikricha YI da uchinchi davlat fuqarolariga nisbatan kamsitishning odatiy namunasi bu ish haqi va mehnat sharoitlaridagi keskin farqlar[6].

YI da ichki mehnat migratsiyasi bilan bog'liq kamsitish ikki tomonlama amalga oshiriladi. Bir tomondan, Sharqiy Yevropadan kelgan mehnat muhojirlari mahalliy ijtimoiy kafolatlar va imtiyozlar bilan ta'minlanmaydilar, bu esa ularni mahalliy ishchilarga nisbatan kam haq olishlarini anglatadi. Yevropaning eng yirik ish beruvchilari ko'proq migrantlar bilan vaqtinchalik mehnat shartnomalari tuzishni afzal ko'rishmoqda. Bu esa, o'z navbatida, mahalliy aholi ishsiz qolishiga sabab bo'lyapti.

Shunday qilib, YI da migratsiyani tartibga solish bilan bog'liq ko'plab muammolar mavjud. Shu bilan birga, Yevropa davlatlari allaqachon bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirib, sezilarli natijalarga erishganlarini ham ta'kidlab o'tish kerak. Shunday qilib, Yevropa Kengashining statistik ma'lumotlariga ko'ra, Yevropada 2015-yildan boshlab, migratsiya inqirozi masalasida davlatlarning tashqi chegaralari va migratsiya oqimlari ustidan nazoratni yaxshilash uchun bir qator chora-tadbirlar ko'rish natijasida YI dagi noqonuniy migratsiya 90% dan ko'proqqa qisqartirildi: Agar 2015-yilda 1 milliondan ortiq muhojir Yevropaga noqonuniy kirgan bo'lsa, 2019-yilda ularning soni ikki yuztagacha kamaydi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, Yevropa o'zining zamonaviy qiyofasini saqlab qolish uchun, migrantlar va qochoqlar uchun joriy etilgan ijtimoiy himoya qilish standartlarini qayta ko'rib chiqishi shart. Shu bilan bir qatorda noqonuniy migrantlar va ularni noqonuniy tashish sohasidagi huquqiy bazani tubdan yangilash, bu muammolarning oldini olish borasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish lozim. Boshqa davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, qochqinlar va migrantlarni minimal darajada qo'llab-quvvatlash inson huquqlarining buzilishiga olib kelmaydi, aksincha mahalliy aholining huquqlarini himoya qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bai N.G. International legal regulation of migration In Western Europe// human rights Defender, January, 2013.
2. Sukhov A.N., Trukhanov S.A. Migration in Europe and its consequences// Studies'. benefit. - Yeah.: Flint, 2011. - 216 p.

3. Trukhanov S.A., Entin, Orina I.V. Actual problems of European law// Studies'. benefit. - Yeah.: Flint, 2011. - 168 p.
4. Dumont J.K., Liebig T., Peschner J., Tanay F., Xenogiani T. What is the situation with refugees in the labour market in the EU?// Survey EU labour force survey. Working Paper (1) 2016.
5. EU migration policy//europeancouncil.
URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/>
6. Rankin J. EU declares migration crisis over as it hits out at 'fake news'// Guardian The Guardian, March 6, 2019. URL: <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/06/eu-declares-migration-crisis-over-hits-out-fake-news-european-commission>.

AMALIY DASTURLAR PAKETI VA ULARNING KASBIY SOHALARDA QO'LLANILISHI

Allayorova Nigora Shavxiddinovna
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
4- bosqich talabasi

Amaliy dasturiy ta'minot (AT) foydalanuvchi aniq bir vazifalar (ilovalar)ni ishlab chiqishi va bajarishi uchun mo'ljallangan. Amaliy dasturiy ta'minot mos operatsion sistemalar boshqaruvida ishlaydi. Amaliy DT tarkibiga quyidagilar kiradi:

- turli vazifalardagi amaliy dasturlar paketlari;
- foydalanuvchi va AT umumiy ish dasturlari.

Amaliy dasturlar paketlari (ADP) foydalanuvchi hal etayotgan vazifalarni avtomatlashtirishning kuchli qurolidir, u kompyuter axborotni qayta ishlash bo'yicha biror ishni qanday bajarayotganini bilish zaruriyatidan amalda to'liq ozod etadi.

Muharrirlar deb matnlar, grafik ma'lumotlar va illyustratsiya (bezak)larni yaratish hamda o'zgartirishga moijallangan ADPGA aytiladi. Ular asosan hujjat aylanishini avtomatlashtirishga moijallangan.

Muharrirlarni, o'z funksional imkoniyatlariga ko'ra, matn, grafik, nashriy muharrirlariga ajratish mumkin. Matn muharriri matnli axborotni qayta ishlashga moijallangan va asosan quyidagi vazifalarni bajaradi: matnni faylga yozish; tahrirlash, chiqarib tashlash, ramzlar, qatorlar, matn parchalarini almashtirish; imlo (orfografiya)ni tekshirish; matnni turli shriftlarda bezash; matnni tekislash; boblarni tayyorlash, matnlarni sahifalarga bo'lib tashlash; so'z va jummalarni izlash va almashtirish; matnga sodda bezaklar kiritish; matnni terib tayyorlash.

Grafik muharrirlar diagramma, illyustratsiya, chizma va jadvallarni o'z ichiga olgan grafik hujjatlarni qayta ishlashga mo'ljallangan. Figura va shriftlar o'lchamini boshqarish, figura va harflarni ko'chirish, turli tasvirlar hocil qilishga yoi qo'yiladi. Ancha mashhur grafik muharrirlardan PC Paintbrush, Boieng Graf, Fantavision va boshqalarni keltirish mumkin. Nashriy tizimlar muharrirlari o'zida matn va grafik muharrirlari imkoniyatlarini birlashtiradi, grafik materiallardan sahifani shaklga keltirish va uni bosishga tayyorlash bo'yicha keng imkoniyatlarga ega. Bu tizimlar nashriy ishlarda foydalanishga yo'naltirilgan va sahifalash tizimlari, deb ataladi. Shunday tizimlardan Adobe firmasining PageMaker va Corel korporatsiyasining Ventura Publisher mahsulotlarini misol keltirish mumkin.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari. Ichki mashina axborot ta'minotini yaratish uchun maxsus ADP – ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasi – diskda saqlanadigan, maxsus tashkil qilingan ma'lumotlar turkumlari jamlanmasi.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish ma'lumot kiritish, ularni tuzatish va ma'lumotlardan turlicha foydalanish, ya'ni qo'shimcha qilish, olib tashlash, yangilash va hokazolarni o'z ichiga oladi.

MBBT ning rivojlanishi amaliy dasturlarning ma'lumotlar bazasida axborotni aniq tashkil qilishdan mustaqilligini ta'minlaydi. MBBT lar ma'lumotlarni tashkil qilish uslubiga bog'liq holda, tarmoqli, pog'onali (iyerarxik), taqsimlovchi, relyatsion turlarga bo'linadi. Mavjud MBBT lar orasida ommalashib ketganlari PARADOX INTERBASE Microsoft Acces, Microsoft FoxPro, shuningdek, MSSQL Oracle Informix, SQL serverlaridir. Integratsiyalashgan paketlar. Integratsiyalashgan paketlar deb vazifasi umumiy ADP turli dasturiy komponentlarini o'zida birlashtiruvchi ADPga aytiladi. Zamonaviy integratsiyalashgan ADPlarga quyidagilarni kiritish mumkin: matn muharriri; elektron jadval; grafik muharrir; MBBT; kommunikatsion modul.

Turli komponentlarni yagona tizimga jo qilish foydalanuvchiga interfeysda shakshubhasiz afzalliklar beradi, biroq tezkor xotiraga kuchli talablar qismida u muharrir yetkazadi. Mavjud paketlar orasida Framework, Startnave, Microsoft Offise kabilarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Титоренко Г.А. Автоматизированные информационные технологии в экономике. – М.: ЮНИТИ, 2006.
2. G'ulomov S.S., Alimov R.X. Axborot tizimlari va texnologiyalari. – T.: Sharq, 2000.
3. . G'ulomov S.S., Shermuhammedov A.T., Begalov B.A. Iqtisodiy informatika. – T.: O'zbekiston, 1999.

MASOFAVIY O'QITISH MODELLARI VA ULARNING TURLARI

Allayorova Nigora Shavxiddinovna
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
4- bosqich talabasi

Masofaviy o'qitishning tashkil qilinishiga sabab bo'lgan vaziyatlar bilan farqlanuvchi bir nechta modellar mavjud bo'lib, ular: geografik sabablar (mamlakat maydoni, markazdan geografik uzoqlashgan regionlar mavjudligi), mamlakatning kompyuter va axborot texnologiyalari jihatidan kutubxonasilanganlik darajasi, transport va kommunikatsiyalarning rivojlanish darajasi, mamlakatning ta'lim sohasidagi odatlari, masofaviy ta'lim uchun mutaxassislar mavjudligi, ta'lim sohasida axborot va kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi bilan farqlanadi.

1. Birlamchi model.

Ushbu model faqat masofaviy talabalar bilan ishlash uchun yaratiladi. Ularning har bittasi virtual o'qituvchiga birlashtirilgan bo'ladi. Maslahatlar va yakuniy nazoratni topshirish uchun esa mintaqaviy bo'limlar bo'lishi shart. Shunday o'quv kurslarida o'quv shaklini tanlashda o'qituvchi va talabalarga katta imkoniyatlar hamda erkinliklar beriladi. Bu modelga misol qilib Buyuk Britaniyaning Ochiq Universitetidagi (<http://www.ou.uk>) ta'limni olish mumkin.

2. Ikkilamchi model.

Bu model masofaviy va kunduzgi ta'lim talabalari bilan ishlash uchun yaratiladi. Ikkala guruhda bir xil o'quv dasturi va darslar jadvali, i masofaviy ta'limchilar va ularni baholash mezonlari mavjud. Bunday o'quv muassasalarida kunduzgi kurslar soni masofaviylarga qaraganda ko'p. Ushbu masofaviy kurslar pedagogika va uslubiyotdagi yangi yo'nalishlar bo'yicha izlanishda qo'llaniladi. Bu modelga misol qilib Yangi Angliya va Avstraliya Universitetidagi (<http://www.une.edu.au>) ta'limni olish mumkin.

3. Aralash model.

Ushbu model masofaviy va kunduzgi ta'lim turlarini integratsiyalash uchun yaratiladi. Talabalar o'quv kursining bir qismini kunduzi, boshqa qismini esa masofadan o'qiydi. Shu bilan birga, bu ta'lim turiga virtual seminar, taqdimotlar va leksiyalar o'tkazish ham kiradi. Bu modelga misol qilib Yangi Zelandiyaning Massey Universitetidagi (<http://www.massey.ac.nz>) ta'limni ko'rsatish mumkin.

4. Konsorsium.

Ushbu model ikki universitetning bir-biri bilan birlashishini talab qiladi. Bu muassasalardan biri o'quv kurslarini tashkil qilib ishni ta'minlansa, ikkinchisi ularni tasdiqlab, kurslarni talabalar bilan ta'minlaydi. Shu bilan birga, bu jarayonda butun universitet emas,

balki bitta kafedra yoki markaz yoxud universitet o'zida ta'lim sohasida ishlaydigan korxonalar ham qatnashishi mumkin. Ushbu modelda o'quv kurslarini doimiy ravishda nazorat qilish va muallif huquqlarini tekshirish zarur bo'adi. Bu modelga misol qilib Kanadadagi Ochiq O'quv Agentligidagi (<http://www.ola.bc.ca>) ta'limni olish mumkin.

5. Franchayzing.

Ushbu modelda ikki universitet bir-biri bilan o'zlari yaratgan o'quv kurslarini almashishadi. Masofaviy ta'lim sohasida yetakchi bo'lgan o'quv muassasasi o'zining o'quv kurslarini bu sohada ilk qadam qo'yadigan muassasaga taqdim qiladi. Bu modelda ikkala muassasa talawww.ziyouz.com kutubxonasibalari bir xil ta'lim va diplom olishadi. Bu modelgami qilib Ochiq Universitet Biznes maktabi va Sharqiy Yevropa Universitetlari bilan bo'lgan hamkorligini ko'rsatish mumkin.

6. Validatsiya.

Ushbu model universitet bilan uning filiallari o'rtasidagi munosabatlarga o'xshash. Bu modelda bitta universitet o'quv kursi, diplomlarini kafolatlasa, qolgan bir nechta universitet talabalar bilan ta'minlaydi.

7. Uzoqlashgan auditoriyalar.

Ushbu modelda axborot va kommunikatsiya imkoniyatlaridan keng foydalaniladi. Bitta o'quv muassasasida bo'lib o'tgan o'quv kurslari videokonferensiyalar, radiotranslyatsiyalar va telekommunikatsion kanallar orqali sinxron teleko'rsatuvlar ko'rinishida boshqa auditoriyalarga uzatiladi. Uning aralashgan modeldan farqi shundaki, bu modelda talabalar kunduzgi ta'limda qatnashmaydi. Bu modelga misol qilib AQSHning Viskonsing Universitetidagi va Xitoyning Markaziy radio va televideniye Universitetidagi ta'limni olish mumkin.

8. Loyihalar.

Ushbu model davlat dasturlari yoki ilmiy izlanish maqsadidagi dasturlarni bajarish uchun yaratiladi. Asosiy ish masofaviy ta'lim mutaxassislari va pedagoglar to'plangan ilmiy-metodik markaz zimmasiga tushadi. Bu modelda yaratilgan kurslar aholining katta qismiga namoyish qilinib, o'z vazifasini bajarib bo'lganidan keyin to'xtatiladi. Bu modelga misol qilib Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasidagi rivojlanmagan mamlakatlarda o'tkazilgan har xil kurslarni keltirish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Alimov R., Xodiyev B. Axborot texnologiyasi. – T.: TDIU. 2004.
2. Alimov Q., Abduvohidov A. Axborotlar texnologiyasi asoslari. – T.: TDIU, 2003.
3. G'ulomov S.S. Alimov R.X. Axborot tizimlari va texnologiyalari. – T.: Sharq, 2000.

JALOLIDDIN RUMIYNING MEROSINI O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI

Yunusxo'jaev Mustafa
mustaqil tadqiqotchi
sv997710@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jaloliddin Rumiyning boy ilmiy merosi va uning insoniyat taraqqiyotidagi ahamiyati masalasi tahlil qilingan bo'lib, asosiysi ushbu olimning ilmiyt merosini pedagogik jihatdan ko'rib chiqib, tahlil qilishga e'tibor qaratilgan. Maqolaning xulosa qismida muallifning tadqiqoti yuzasidan chiqargan xulosalari keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Balxiy, Rumi, Xudovandigor, Xoja, Asrornoma, Behishti ro'yi, Zamin, Hidoyat, A'loddin Chalabiy, mavlaviylik, pedagogik qarash

Rumi – “rumlik”, “rumdan” degan ma'nolarni bildiradi. Rumi o'z taxallusiga Rum saltanatining nomini asos qilib olgan, degan qarashlar ko'p e'tirof etiladi. Biroq, Rumi so'zining son ekvivalentlari yig'indisi 256 ga teng kelishini e'tiborga olsak, bu “Nur” so'zining ma'nosi ildiziga mos kelishi ma'lum bo'ladi. Arab, eron va o'zbek tillarida ushbu ildiz “yorug'lik”so'zining ma'nosini beradi[1].

Jaloliddin Rumiyning qaysi millat vakili ekanligi xususidagi bahslarga 1952 yilda pokistonlik olim, professor Hamidullo Xon: “Rumi bir xalqqa tegishli emas. U bashariyat shoiridir”, deya yakun yasamoqchi bo'ladi, ammo hali-hanuz turli millat va elat vakillari o'rtasida Rumi asli qaysi xalq vakili ekanligi to'g'risidagi munozaralar tugagani yo'q. Zero, Bake Muan aytganidek: “Rumi hayotining o'zi ajoyib ramziy ma'noga ega: afg'onlar, forsiygo'ylar, turkiylarni birlashtirish bilan birga ushbu xalqlarni boshqa xalqlar bilan birlashtirishga muvaffaq bo'lgan zotdir. Qanday qilib deysizmi? Axir ularning barchasi Rumi bizniki degan fikrdadirlar”[2]. 2007 yil YUNESKO tashkiloti tomonidan Rumi yili deb e'lon qildi va jahon miqyosida keng nishonlandi. Bu tadbir bo'yicha xalqaro tashkilotning murojaatnomasida esa shunday satrlar keltirilgan: “Rumi islom sivilizatsiyasining eng ulug' mutafakkiri va olimi bo'lib qoladi. Afg'oniston, Eron va Turkiya xalqlari uni o'z shoirlari deb hisoblaydilar. U esa butun insoniyatga murojaat qiladi va barchani Pok Parvardigor soyasida birlashishga chaqiradi... Uning o'zi aytganidek: “men uchun oshnolaru begonalar, qarindoshu qarindosh bo'lmaganlar orasida farq yo'q””.

Jaloliddin Rumiyning ota ajdodi shajarasi ham, ona ajdodi shajarasi ham muqaddas ildizlar shajarasiga tutashadi. Otasi Muhammad ibn Husayn ibn Ahmad Xatib Bahovuddin Valad bo'lib, uning ajdodlari Muhammad (s.a.v.) vafotidan keyin birinchi xalifa etib tayinlangan Abu Bakr Siddiq (r.a.)ga borib taqaladi. Onasi Mo'mina xotun esa Xorazmlik sayyidalardan bo'lib, nasabi Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ga borib taqaladi. Roziuddin Nishopuriyning xabar

berishicha, Rumiyning bobosi – Husayn bin Ahmad Xotibiy ham o‘z davrining taniqli ulamolaridan sanalgan, buvisi Malikai Jahon Xorazmshohlar xonadoni vakilasi bo‘lgan. Alisher Navoiy o‘zining “Nasoyim-ul muhabbat” asarida yana bir qiziq ma’lumotni keltirib o‘tadi: “Hazrat Rasululloh (s.a.v.) Xorazmshohning tushiga kirib ishorat qildilarki, qizingni Husayn Xatibga nikoh qil! Bu nikohdan Bahovuddin Valad dunyoga keldi. U 2 yoshida otasi olamdan o‘tdi. Balog‘at yoshiga etganda din va irfonga oid bilimlarni chuqur o‘zlashtirdi. Ilmda kamoli ul erga etdiki, Hazrat Rasululloh (s.a.v.) tushida unga Sulton-ul ulamo (Olimlar sultoni) laqabini berdilar”[3]. O‘z davrining ulug‘ donishmandi hisoblangan Bahovuddin Valadni “Sulton-ul orifiyn” deb ham atashganlar. Bahovuddin Valad o‘z davrining yirik ulamosi va voizi bo‘libgina qolmay, Xorazmshohlar saroyining ham xos kishilaridan hisoblangan. Uning “Maorif” nomli asari o‘sha paytlarda juda mashhur bo‘lgan. Bahovuddin Valad Najmiddin Kubroning muborak qo‘lidan muqaddas xirqani kiyib, shayxdan muhrli ijoza olgan va o‘z davrining yirik fiqh ilmi bilimdoni, fatvo sohibi hamda kubraviya tariqatining shayxi sifatida ham shuhrat qozongan. Jaloliddin Muhammadning onasi 1222 yilda Karamanda xastalikdan vafot etadi. Otasi esa 1231 yilning 23 fevralida Qunyo shahrida 73 yoshida olamdan o‘tadi.

Jaloliddin Muhammad bolaligidanoq o‘ta xayolchan va ta‘sirchan, ammo zehni o‘tkir bola bo‘lgan. U yosh bo‘lishiga qaramay teran zakovati, noyob qobiliyati orqali atrofdagilar diqqatini tortgan. Jaloliddin Rumi 5 yoshligidayoq u bilan g‘ayritabiiy hodisalar sodir bo‘la boshlagan. U yoshligidanoq har 2-3 kunda iftor qilardi[4]. Uning akasi A‘loiddin Muhammad yoshligidan kasalmand va nimjon bo‘lgan, shu sababli u 19 yoshida xastalikdan vafot etadi. A‘loiddin Muhammad va Jaloliddin Muhammad tarbiyasini Bahovuddin Valadning yaqin muridlari bo‘lmish samarqandlik SHarafiddin Lolo va termizlik Sayyid Burhonuddin Termiziylar zimmalariga olishgan, ularga tahsil berishgan. Quvvai hofizasi o‘tkir bo‘lgan Jaloliddin Muhammad 12-13 yoshlarida Qur‘onni yod bilar, shariat ilmidan ancha-muncha xabardor bo‘lib, arab tili grammatikasini ham yaxshi o‘zlashtiradi. 10 yoshlaridanoq bir qancha ulug‘ shoirlarning yirik asarlarini mutolaa qila boshlaydi, goh-gohida she‘rlar ham mashq qilib turadi. 16 yoshidan boshlab esa Xomush taxallusi bilan she‘rlar yoza boshlaydi. Aflokiy Ahmad Dadaning qayd etishicha, otasi Bahovuddin Valad unga “Xudovandigor” nisbasini bergan va o‘g‘liga shunday deb murojaat qilgan. Bu so‘zning lug‘aviy ma‘nosi esa “sarvar”, “janob” degan ma‘nolarni anglatib, o‘sha davrlarda ma‘naviy va ijtimoiy sohalarda yuksak martabaga erishgan kishilarga nisbatan “Xoja” so‘zi o‘rnida ishlatilgan. Jaloliddin Muhammad yoshligidanoq yunon tiliga qiziqqanligi tufayli bu tilni puxta o‘rganadi, yunon tilida ravon so‘zlashishni o‘zlashtiradi. Keyinchalik esa buyuk yunon faylasufi Aflotun asarlarini asliyatda o‘qib chiqib, antik davrlar falsafasi bilan ham yaqindan tanishadi. Oradan yillar o‘tib o‘zining mashhur “Masnaviyi

ma'naviy", "Ichindagi ichindadir" asarlarida antik davr falsafasining yirik faylasuflari Arastu, Aflotun, Galen, Gerodot, Ezop va Geraklitlarning nomlarini, ularning falsafiy-axloqiy qarashlaridan turkum namunalarni ham keltirib o'tadi.

Tarixiy manbalarda keltirilishicha, Sulton-ul Ulamo 1218 yilda haj safarini ado etish bahonasida oilasi, shogirdlari, yaqinlari va 10 tuyaga ortilgan noyob kitoblari bilan Xurosonni tark etadi hamda Turkiyaning Qunyo shahrida mangu qo'nim topadi. Bahovuddin Valad oilasining Xurosonni tark etishiga quyidagilar sabab bo'lganligi manbalarda qayd etilgan:

Birinchidan, Bahovuddin Valad va kalom ilmi ustozlaridan Faxriddin Roziy diniy masalalarda bir-biriga raqib edilar, ularning fikri hamda qarashlaridagi ziddiyatlar farqi yuqori edi. Xorazmshoh va uning a'yonlari Faxriddin Roziyni qo'llab-quvvatlashadi, buning natijasida mamlakatda turli ko'ngilsizliklar avj oladi. Bahovuddin Valadning yaqin do'sti Majididdin Bag'dodiy saroy a'yonlarining fitnasi tufayli fojeali qatl etiladi.

Ikkinchidan, Muhammad Xorazmshoh haddan tashqari kibrlanib, muqaddas aqidalar va an'analarni nazarga ilmay qo'yadi. U Bag'dod xalifasi Nosirga chopar yuborib, Bag'doddagi barcha masjidlarda o'z nomiga xutba o'qitishni buyuradi. Bu esa Muhammad Xorazmshoh tomonidan butun xalifalikni o'z boshqaruviga o'tkazish uchun qilingan oshkora harakat edi.

Mehmet Underning qayd etishicha, A'loiddin Chalabiy bobosi Bahovuddin Valad maqbarasining o'ng tomoniga dafn etilgan. Mavlononing to'ng'ich o'g'li Sulton Valad buyuk otasining izdoshi hisoblanadi. U butun umrini padarining hayoti, ijodi va ilmiy merosini ommaga targ'ib qilishga sarflagan hamda otasi vafotidan keyin Mavlaviya tariqatining rasmiy shayxi etib saylangan. U otasining muridi hisoblanmish Faridun Salohiddinning qizi Fotima xotun bilan turmush quradi va 12 nafar farzand ko'radi. Ammo ulardan faqat Mutahhara, Jalola va Ulug' Orif Chalabiy ismli farzandlari yashab qolgan. Uning o'g'liga Ulug' Orif ismini Mavlono beradi va "bu ism nevaramga mening ma'naviy hadyamdir", deya lutf etadi.

References:

1. Mavlono Jaloliddin Rumiy. Metodik-bibliografik qo'llanma. Tuzuvchi U.Teshaboyeva. - T.:2007.-B.21.
2. Komilov N. Tafakkur karvonlari. - T.:Sharq, 2011.-B.190.
3. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. Nasoyim-ul muhabbat. - T.:2013.-B.355.
4. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. Nasoyim-ul muhabbat.- T.:2013.-B.355.
5. Farididdin Attor. Ilohiynoma.-T.:Yozuvchi, 1994.-B.12.
6. Jaloliddin Rumiy. Ichindagi ichindadir. - T.:Yangi asr avlodi, 2018.-B.33.

JALOLIDDIN RUMIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI

Yunusxo'jaev Mustafa

Mustaqil tadqiqotchi

sv997710@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mavlono Jaloliddin Rumi shaxsi fenomenining ijtimoiy-pedagogik tahlili masalasi tahlil qilingan bo'lib, asosiysi ushbu olimning ilmiy merosini pedagogik jihatdan ko'rib chiqib, tahlil qilingan. Shuningdek, maqolaning xulosa qismida muallifning tadqiqoti yuzasidan keltirgan yakuniy mulohazalari keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Balxiy, Rumi, pedagogik tahlil, shaxs fenomeni, shaxsni o'qitish, pedagogik prinsiplar, mavlaviylik, pedagogik qarash

Jaloliddin Muhammad ibn Bahovuddin Valad al Balxiy Rumi nomi bilan jahonga dong taratgan allomaning taxallusi borasida ham fan olamida bir qator gipotezalar mavjud. Mavlono tug'ilgan joyi nisbatiga ko'ra "Balxiy", do'sti Shams Tabriziy xotirasiga "Tabriziy" va yashash makoniga ko'ra "Rumi" taxalluslari ostida ijod qildi. Bu nomlar orasida esa u ko'proq Rumi taxallusi bilan mashhur bo'ldi. Asli Markaziy Osiyolik Jaloliddin Rumi afg'onlar Balxiy, forslar Mavlaviy, turklar esa Rumi deb ardoqlashadi. Bugungi kunda turli xalq va millatlar o'rtasida Rumi shaxsi bo'yicha ko'plab bahs-munozaralar davom etmoqda. Eronliklar va turklar, arablar va afg'onlar orasida bo'layotgan bahslarning sababi ularning har biri Jaloliddin Rumi bizning buyuk ajdodimizdir degan mavzu atrofida muzokaralar olib bormoqdalar. Arablarning da'vosiga ko'ra, Rumi ota-ona avlodi Muhammad (s.a.v.) va xalifa Abu Bakr shajarasiga borib taqaladi, shu bois, u arablar avlodidandir. Ularning bu da'vosi bo'yicha tarixiy argumentlar etarli. Afg'onlarning da'volari ham birmuncha asosli dalillarga tayangan. Rumi hozirgi Afg'onistonning Balx shahrida tug'ilgan va shunga nisbat bergan holda Balxiy taxallusi bilan ham ijod qilgan degan fikrni ilgari surmoqdalar. SHaxs va buyuk so'fiy shoir sifatida Jaloliddin Rumi fors madaniy va adabiy an'analariga tayangan holda asosan forsiy tilda ijod qilgan, uning deyarli barcha asarlari fors tilida yaratilganligi jihatidan eronliklar ham Rumi bizning ajdodimizdir degan gipotezani ilgari suradilar. Jaloliddin Rumi hayotining asosiy qismini Kichik Osiyoda, ya'ni Rumda o'tkazdi va shunga nisbat olgan holda Rumi taxallusini olib, dunyo bo'yicha hozirda asarlari eng ko'p o'qiladigan va o'rganiladigan so'fiy shoir sifatida dong taratdi. Rumi taxallusi uni umr bo'yi shu mamlakat tarixi va madaniyati bilan bog'lab turdi. U O'rta asrlardagi bir qator falsafiy oqimlarning taraqqiy etishiga ham sezilarli tarzda o'z ta'sirini o'tkazdi. Forsiylar uni o'zlarining buyuk shoiri deb ataydilar, turklar esa turk adabiyotining asoschisi deb ulug'laydilar.

Jaloliddin Rumiyning ota ajdodi shajarasi ham, ona ajdodi shajarasi ham muqaddas ildizlar shajarasiga tutashadi. Otasi Muhammad ibn Husayn ibn Ahmad Xatib Bahovuddin Valad bo'lib, uning ajdodlari Muhammad (s.a.v.) vafotidan keyin birinchi xalifa etib tayinlangan Abu Bakr Siddiq (r.a.)ga borib taqaladi. Onasi Mo'mina xotun esa Xorazmlik sayyidalardan bo'lib, nasabi Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ga borib taqaladi. Roziuddin Nishopuriyning xabar berishicha, Rumiyning bobosi – Husayn bin Ahmad Xotibiy ham o'z davrining taniqli ulamolaridan sanalgan, buvisi Malikai Jahon Xorazmshohlar xonadoni vakilasi bo'lgan. Alisher Navoiy o'zining “Nasoyim-ul muhabbat” asarida yana bir qiziq ma'lumotni keltirib o'tadi: “Hazrat Rasululloh (s.a.v.) Xorazmshohning tushiga kirib ishorat qildilarki, qizingni Husayn Xatibga nikoh qil! Bu nikohdan Bahovuddin Valad dunyoga keldi. U 2 yoshida otasi olamdan o'tdi. Balog'at yoshiga etganda din va irfonga oid bilimlarni chuqur o'zlashtirdi. Ilmda kamoli ul erga etdiki, Hazrat Rasululloh (s.a.v.) tushida unga Sulton-ul ulamo (Olimlar sultoni) laqabini berdilar”[1]. O'z davrining ulug' donishmandi hisoblangan Bahovuddin Valadni “Sulton-ul orifiyn” deb ham atashganlar. Bahovuddin Valad o'z davrining yirik ulamosi va voizi bo'libgina qolmay, Xorazmshohlar saroyining ham xos kishilaridan hisoblangan. Uning “Maorif” nomli asari o'sha paytlarda juda mashhur bo'lgan. Bahovuddin Valad Najmiddin Kubroning muborak qo'lidan muqaddas xirqani kiyib, shayxdan muhrli ijoza olgan va o'z davrining yirik fiqh ilmi bilimdoni, fatvo sohibi hamda kubraviya tariqatining shayxi sifatida ham shuhrat qozongan. Jaloliddin Muhammadning onasi 1222 yilda Karamanda xastalikdan vafot etadi. Otasi esa 1231 yilning 23 fevralida Qunyo shahrida 73 yoshida olamdan o'tadi.

Jaloliddin Rumi shaxsiyatining bu qadar buyukligida uning ustozlari va pirlarining ham o'rni beqiyos ekanligini qayd etmoq joiz. Jaloliddin Rumi o'z davrining yirik ma'rifiy irfon maskanlari hisoblanmish Shom, Halab, Damashq, Qaysariya va boshqa ko'plab shaharlarda bo'ladi, turli madrasalarda tahsil oladi. U Halab shahridagi mashhur Halaviya madrasasida atoqli arab olimi, fiqh ilmi nuqtadoni Kamoliddin ibn Al-Adimdan saboq oladi. Al Adim unga asosan Yaratuvchi va yaralmish haqida saboq berib, ular uzoq suhbatlar qurishadi, ayni shu saboqlar natijasida Jaloliddin Rumiyning ontologik qarashlari shakllanadi.

Jaloliddin Rumiyning ijodiga bo'lgan qiziqish yildan – yilga ortib, kishilarni o'ziga rom etmoqda va mistik xususiyatlarga ega bo'lmoqda. Davrlar o'tishi bilan uning falsafiy ta'limotidagi g'oyalar va ma'nolar yanada yashirin mazmun kashf etmoqda, zamonaviy kishilarni o'z atrofida bahs-munozaralar uyushtirishga, teranroq fikrlashga da'vat etmoqda. Shu sababdan Yevropada Rumi ijodi qayta-qayta tadqiq etilmoqda hamda G'arbliklar “Uning so'zlari er yuzidagi so'zlar emas, Alloh tomonidan yaratilgan so'zlardir”, deya ta'riflashmoqda.

References:

1. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. Nasoyim-ul muhabbat. - T.:2013.-B.355.
2. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. Nasoyim-ul muhabbat. - T.:2013.-B.355.
3. Farididdin Attor. Ilohiynoma.-T.:Yozuvchi, 1994.-B.12.
4. Jaloliddin Rumiy. Ichindagi ichindadir. - T.:Yangi asr avlodi, 2018.-B.33.
5. Orif Usmon. Jaloliddin Rumiy. Muloqot // - 1997.№ 6.-B.39. 2010.-B.189.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA RAQAMLASHTIRISHNING O`SMIRLARDAGI PSIXIK JARAYONLARGA TA`SIRI

Nazaralieva Marhabo

**Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
psixologiya kafedrasini o`qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamlashtirishning o`smirlardagi psixik jarayonlarga ta`siri haqida so`z boradi. O`smirning psixik o`shini harakatga keltiruvchi kuch - uning faoliyatini vujudga keltirgan yangi ehtiyojlar bilan ularni qondirish imkoniyatlari o`rtasidagi qarama-qarshiliklar tizimining namoyon bo`lishidir. Vujudga kelgan ziddiyatlarni psixologik kamolotni ta`minlash, faoliyat turlarini murakkablashtirish orqali o`smir shaxsida yangi psixologik fazilatlarni tarkib toptirish bilan asta-sekin yo`qotish mumkin.

Kalit so`zlar: raqamlashtirish, jarayon, fazilat, kuch

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda raqamlashtirish kata ahamiyatga ega. Ammo bu turli yosh vakillarida turlicha qabul qilinadi. Quyida biz o`smirlar xarakteriga bog`liq bo`lgan holatlarni ko`rib chiqamiz. Xarakter aksentuatsiyasi – K.Leongard tomonidan kiritilgan tushuncha bo`lib, xarakter ba`zi sifatlarning yorqin ifodalanganligining namunasidir. Xarakter aksentuatsiyasini bilish o`smirlarga individual yondashish, kasbga yo`naltirish kabilarda zarurdir. O`z-o`zini baholash – shaxsning o`zini boshqalar bilan taqqoslash va refleksiya natijasida o`z-o`zini baholash murakkab va o`zgaruvchan bo`lib, shaxs strukturasi katta o`rin tutadi. Butun endokrin sistemasining, xususan gipofizning aktivlashishi tufayli o`smir organizmida sifat jihatdan o`zgarishlar yuz beradi. Bu holat qizlarda 11-13, o`g`illarda 13-15 yoshda bo`lib, ikkilamchi jinsiy belgilar paydo bo`ladi, o`smirning tashqi ko`rinishi o`zgaradi. Muskullar massasi va muskul kuchi o`sadi, bu holat jinsiy yetilish davrining oxiriga borib tezlashadi. Ichki organlar, xususan yurak o`sadi. Ba`zan yurak qon-tomir sistemasida patologik o`zgarishlar yuz beradi.

O`smir o`zini asta-sekin katta odam deb his qila boshlaydi, lekin ko`p odat va xususiyatlari bolalarcha bo`lib qoladi. Bu hissiyot kattalik hissi deb ataladi va o`smirlikdagi asosiy psixologik yangilikdir. Bu his o`smirda o`ziga, atrof muhitga, odamlarga nisbatan yangi hissiy pozitsiyani yuzaga keltiradi. U bolalar xulq-atvorini kattalar xulqi va qadriyatlariga qayta orientatsiya qila boshlaydi.

Bilish jarayonlarining o`shishi.

O`smirning qiziqishlari ortadi, bilish faoliyati maktab dasturidandan tashqariga chiqadi, mustaqil o`qiy boshlaydi. Uning tafakkurida tanqidiylik, mustaqillik hosil bo`ladi. O`qituvchi o`quvchilarga o`quv materiallarini taqqoslashni, mavhumlashtirishni, o`z fikrini to`g`ri, ravon va

aniq ifodalash yo'lini tushuntirib berishlari lozim. O'smirlarning o'quv faoliyatida, o'quv materialini o'zlashtirish darajasida, umumiy intellektual rivojlanishida turli darajadagi o'quvchilarni uchratish mumkin. O'quv faoliyatidagi kamchiliklar kichik sinflarda bilinmagan bo'lsa, V-VI sinflarda o'zlashtirishi keskin farqlanadigan bolalar ko'zga tashlanib qoladi. O'smirlarda nazariy, formal va refleksiv tafakkur turlari shakllanadi. Xotira, idrok jarayonlari ham intellektualizasiya bo'la boshlaydi, ya'ni o'smir o'quv materiallarini tushinib idrok qilish va eslab qolishni o'rgana boshlaydi. O'smirlarning o'z-o'zini anglashi sifat jihatidan o'zgaradi. O'zi haqida o'ylash, o'zini boshqalar bilan taqqoslash o'smirning xususiyatidir. O'smir o'z kamchiligi ustida o'ylaydi, o'zidan qoniqmaslik hissi paydo bo'ladi. Ko'pchilik o'smirlar kattalarga o'xshaydigan o'z tenglashlariga o'xshashga harakat qiladilar. O'smirlik davrida o'qish malakalari, yozma va monologik nutq jadal rivojlanadi. 5-sinfdan boshlab to 9-sinfgacha o'qish to'g'ri, tez va ifodali bo'lish darajasidan, yoddan ifodali, ta'sirli aytib bera olish darajasigacha ko'tariladi. Monologik nutq esa asardagi kichik bir parchani qayta so'zlab berishdan, mustaqil ravishda nutq va chiqishlar tayyorlash, og'zaki - mulohaza yuritish, fikr bildirish va ularni asoslab berishgacha o'zgaradi. YOzma nutq ham rivojlangan holda o'smirlar endi ularga berilgan erkin mavzu bo'yicha mustaqil holda insho yoza oladilar. O'smirlarning nutqi to'la tafakkur bilan bog'liq holatida amalga oshiriladi. 5-6 sinflardagi o'quvchilar og'zaki va yozma matn uchun reja tuzib, unga amal qila oladilar. O'zi yozgan fikrni qayta-qayta o'qib, o'z nutqini analiz qilib ko'rishga majbur qiladi. O'quvchi yozib bayon qilayotganida, ko'pincha, bu ishni bir necha marta qayta ko'rib chiqishga, o'zgartirishga, to'ldirishga, qaytadan ishlab chiqishga majbur bo'ladi. O'quvchi o'qituvchining topshirig'iga binoan yozma ishlar bajarayotganida o'zining shu ishiga baho berilishini, ammo bu baho ishning faqat mazmuniga qarabgina berilib qolmasdan, balki shu bilan birga, o'z fikrining «qanday til» bilan bayon qilinganiga qarab ham baholanishini oldindan bilib turadi. Mana shu hollarning hammasi bolani o'z nutqini grammatika va logika talablariga muvofik keladigan qilib, ongli ravishda tuzishga majbur etadi. Adabiyot darslari bilan shug'ullanish o'quvchilar nutqining o'sishiga ayniqsa katta ta'sir qiladi. O'quvchilar adabiyot darslarida to'g'ri tuzilgan nutqning eng yaxshi namunalari bilan tanishadilar.

Bolalarning yozma nutqni egallashlari ularning nutqini o'stirishda muhim bosqich bo'ladi. O'quvchi yozma nutqni to'g'ri tushunishni o'rganib oladi, o'z fikrlarini yozma nutq holida bayon qilish va boshqalarga tushuntirishni o'rganadi. Kitob o'qish va ayniqsa o'zidagi fikrlarni yozma tarzda ifodalab, bayon qilib berish tilning grammatika tuzilishini egallashda katta ahamiyatga ega. YOzma bayon qilish vaqtida fikrni to'liq tushuntirib berish zarurligi o'quvchini o'zi yozayotganlarining mazmunigagina diqqat qaratmasdan, balki qanday qilib

yoʻzayotganligiga ham eʼtibor berishga majbur etadi. Albatta, oʻquvchi nutqining oʻsishida oʻqituvchining nutqi katta rol oʻynaydi, chunki oʻqituvchining nutqi oʻquvchilar uchun namunali nutq hisoblanadi. SHu sababli, har bir oʻqituvchi oʻquvchilar nutqini oʻstirishga intilib, oʻzi ham oʻz nutqini takomillashtirish ustida toʻxtovsiz va tinmay intilishi lozim.

Adabiyotlar roʻyxati:

- 1.Gʻoziev. E.G`. «Pedagogik psixologiya asoslari». Toshkent. 1997.
- 2.V.Karimova. «Psixologiya». Toshkent. 2000.
- 3.Gʻoziyev E.G`. Psixologiya(Yosh davrlari psixologiyasi). T., O`qituvchi, 1994.

SOME ISSUES OF FORMATION OF MORAL COMPETENCE OF STUDENTS

Po`latova Saltanat Mirzaliyeva

Teacher, Termez branch of Tashkent Medical Academy

Issues of formation, development and change of pedagogical and psychological values of a person are in the center of attention of philosophers, sociologists, political scientists, economists, psychophysicists, pedagogues and psychologists. The C. Tulenov, E. Yusupov, S. Komilova, I. Karimov, S. Valieva, K. Tulenova and others first covered various aspects of the axiological problem as a separate line of philosophy. The C. Yoldoshev, F. Yuzlikaev, R. Zire "Lost In Test Match Report This Website Ibrahimov, Sh. Mardonov, T. Toshlanov, N. Egamberdieva tried to enlighten values from a pedagogical-psychological point of view in his research. The transition to competency-oriented education in the Russian Federation was carried out from 2001 year. Social competence this is the equality of the qualifications required to carry out these tasks with the tasks corresponding to the age that each person faces in everyday life (V.Slot Machine X.Spaniard). The history of the developed countries of the world shows that purposeful, continuous spiritual education serves as the human capital of development. That is, the commonality in educational values becomes the driving force of the people's spirituality and prepares to serve as a single goal. When deciding on the qualities that correspond to the modern requirements of citizens, what status a person in the upbringing of a citizen in the US achieves, it is achieved not only by his own mind and talent, but also by his own strength to rely on someone and something, we see that such qualities as confidence in the "American Dream" are In Japan, the system of "moral education" serves as a system of "education aimed at the formation of character", "activity aimed at the upbringing of acceptable moral qualities for the state", "education of the foundations of civil morality". Special attention will be paid to the upbringing of the group in schools. The main thing is that the child is required to clearly know his role in the general work and, accordingly, to feel responsibility. Such an educated citizen perceives the problems of the community as his personal problems.

It is known to us that scientific knowledge, therefore, is accompanied by pedagogical knowledge, fulfills not only creativity, but also the goal of full satisfaction of social needs. The "bridge" between theoretical and practical cognition performs the function of an axiological or value-quality approach.

Axiology (Yun. "Axio " – value and" logos" – science, doctrine) - quot; value science; science about values. In the second half of the XIX century, the German valuer E.Gartman and the French scientist P.Lapis included in science by.

The axiological approach is an inalienable peculiarity of human pedagogy, in which the

whole person is regarded as the goal of collective development and the highest value of society. Therefore, Axiology (philosophical theories about natural values (theory)) is viewed as a new philosophy of education and in harmony with modern pedagogical methodology.[2]

Having studied various approaches to improving psychological and pedagogical education in the university, we came to the conclusion that the formation of the student's moral (or spiritual) dignity is carried out on the account of the popularity of general and comprehensive (educational-analytical, value-oriented and reflexive-activity) psychological and pedagogical disciplines, the activity of students' methods of educational activity and the improvement. At the same time, this potential of psychological and Pedagogical Sciences can be applied only in the quality of the system, which provides for the unity of the components listed above. In this way, the experimental-experimental work was based on the separation of three mutually complementary directions of the implementation of the axiological potential of psychological and Pedagogical Sciences. The first direction – popularization of the valuable composition of psychological and Pedagogical Sciences; the second-activation of students' educational activities with information of a moral nature; the third – improvement of the teacher's managerial activity on the implementation of the previous two stages. Each direction of the section and their pedagogical supply is covered in a row.

The first direction of the implementation of the axiological potential of psychological and Pedagogical Sciences is associated with the popularization of the valuable composition of these sciences. When we say popularization, we mean the assimilation of the spiritual essence of these sciences by the student for the purpose of their application in the activities of the future life, that is, the transition of the text in it from the state of opportunity to the state of truth, which means the “transition” of the object of moral knowledge to a hidden, but

On the basis of an axiological approach to pedagogical processes and the development of scientific literature covering the pedagogical reflex aimed at determining the anthropocentric functions of psychological and Pedagogical Sciences, we have identified the principles of separation of the composition of the values of the disciplines of this field: compliance with Universal and spiritual values; the importance of spiritual knowledge in modern understanding of the essence, openness of information); phenomenological reduction (to distinguish a certain value and concentrate attention on it, to put phenomenals that are open to filling in the study material, not having a single interpretation, appealing to the creativity of the content of demand). In order to draw the attention of students to the axiological potential of a certain psycho – pedagogical course, department, specific composition of the subject, we have prepared materials of a spiritual nature, consisting of Proverbs, Proverbs, special

questions, pieces of pedagogical and artistic works, images, video-audio materials.

We carried out the research process, consisting of psychological and pedagogical disciplines, proceeding from two-stage enrichment (replenishment): the first stage – “horizontal enrichment”, the second – “vertical enrichment”.

Used literatures:

1. Khodjaev B. Pedagogical Axiology. - Tashkent: Science and technology, 2011.
2. Khodjaev B. Pedagogical Axiology. - Tashkent: Science and technology, 2011.
3. www.ziyonet.uz

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДАВРИДА МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Назаралиева Мархабо

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада масофавий таълим истиқболлари ҳақида сўз боради. Коронавирус пандемияси бутун дунёда таълим олиш тарзини ўзгартириб юборди. Минглаб талабалар ўқишга бормай, уйдан туриб ўқишни давом эттиряптилар. Коронавирус пандемиясининг олд чизигида биринчи навбатда, тиббиёт ходимлари тасаввур қилинса, кейинги қисмида эса, унинг оқибатларини бартараф қилиш жараёнида кўп минг сонли олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари, умумий ўрта таълим мактабларининг устоз-мураббийлари фаол иштирокини ҳис қилиш мумкин. Кечагина аудиторияда ўтилган дарсларнинг тўсатдан онлайн платформага кўчгани таълим берувчи устозлар учун ҳам катта тажриба-синов мактаби бўлди.

Калит сўзлар. Технология, инновация, тажриба, пандемия

Мамлакатимиздаги эпидемиологик вазият ва синовли кунларда юртимизнинг барча таълим муассасаларида жуда қисқа фурсат ичида онлайн дарслар йўлга қўйилди. Дастлаб, мазкур ўзгаришлар шубҳасиз, муайян ноқулайликларни келтириб чиқарди, аммо пандемия сабабли кузатилаётган ўзгаришлар ва таълимдаги янги ечимлар, ҳозирги давр учун зарур бўлган инновацияларни таълим соҳасига киритилишига сабаб бўлди.

Замонавий ахборот ва коммуникация технологиялари воситаларини таълим жараёнига кириб келиши анъанавий ўқитиш усулларига қўшимча равишда янги ўқитиш шакли - масофавий ўқитиш яратилишига омил бўлди. Масофавий таълимда талаба ва ўқитувчи фазовий бир-биридан ажралган ҳолда ўзаро махсус яратилган ўқув курслари, назорат шакллари, электрон алоқа ва Интернетнинг бошқа технологиялари ёрдамида доимий мулоқотда бўладилар. Интернет технологиясини қўллашга асосланган масофавий ўқитиш жаҳон ахборот таълим тармоғига кириш имконини беради, интеграция ва ўзаро алоқа тамойилига эга бўлган муҳим бир туркум янги функцияларни бажаради. Масофавий ўқитиш барча таълим олиш истаги бўлганларга ўз малакасини узлуксиз ошириш имконини яратади. Бундай ўқитиш жараёнида талаба интерактив режимда мустақил ўқув-услубий материалларни ўзлаштиради, назоратдан ўтади, ўқитувчининг бевосита раҳбарлигида назорат ишларини бажаради ва гуруҳдаги бошқа «вертикал ўқув гуруҳи» талабалари билан мулоқотда бўлади.

Маълум сабабларга кўра, таълим муассасаларининг кундузги бўлимларида тахсил олиш имконияти бўлмаган, масалан, соғлиги тақоза этмайдиган, мутахассислигини ўзгартириш нияти бўлган ёки ёши катта, малакасини ошириш нияти бўлган кишилар учун масофавий ўқитиш қулай ўқитиш шакли ҳисобланади. Масофавий ўқитишда турли хил ахборот ва коммуникация технологияларидан фойдаланилади, яъни ҳар бир технология мақсад ва масала моҳиятига боғлиқ. Масалан, анъанавий босма усулига асосланган ўқитиш воситалари (ўқув қўлланма, дарсликлар) талабаларни янги материал билан таништиришга асосланса, интерактив аудио ва видео конференциялар маълум вақт орасида ўзаро мулоқотда бўлишга, электрон почта тўғри ва тескари алоқа ўрнатишга, яъни хабарларни жўнатиш ва қабул қилишга мўлжалланган. Олдиндан тасмага муҳрланган видеомаърузалар талабаларга маърузаларни тинглаш ва кўриш имконини беради, факсимал алоқа, хабарлар, топшириқларни тармоқ орқали тезкор алмашилиш талабаларга ўзаро тескари алоқа орқали ўқитиш имконини беради. Юқоридагиларга асосланиб, таълим жараёнида айна вақтда қайта-қайта тилга олинадиган айрим терминлар тавсифи ва таърифларни келтириб ўтамиз.

Масофавий ўқитиш – энг яхши анъанавий ва инновацион методлар, ўқитиш воситалари ва формаларини ўз ичига олган сиртқи ва кундузги таълим сингари ахборот ва телекоммуникация технологияларига асосланган таълим формасидир.

Масофавий ўқиш – бу янги ахборот технологиялари, телекоммуникация технологиялари ва техник воситаларига асосланган таълим тизимидир. У таълим олувчига маълум стандартлар ва таълим қонун-қоидалари асосида ўқув шартшароитлари ва ўқитувчи билан мулоқотни таъминлаб бериб, ўқувчидан кўпроқ мустақил равишда шуғулланишни талаб қилувчи тизимдир. Бунда ўқиш жараёни таълим олувчини қайси вақтда ва қайси жойда бўлишига боғлиқ эмас.

Масофавий таълим – масофадан туриб ўқув ахборотларини алмашувчи воситаларга асосланган, ўқитувчи махсус ахборот муҳит ёрдамида, аҳолининг барча қатламлари ва чет эллик таълим олувчиларга таълим хизматларини кўрсатувчи таълим мажмуасидир.

Масофавий ўқитиш тизими – масофавий ўқитиш шартлари асосида ташкил этиладиган ўқитиш тизими.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. E-learning: concepts, trends, applications. Corporation Trust Center by Epignosis LLC 2013.

2. The pedagogy of the Massive Open Online Course: the UK view. Siân Bayne and Jen Ross, the University of Edinburgh. The Higher Education Academy, 2013.

3. Evaluation of Evidence - Based Practices in Online Learning: A MetaAnalysis and Review of Online Learning Studies. U.S. Department of Education Office of Planning, Evaluation, and Policy Development Policy and Program Studies Service, 2010

THE STRUCTURE OF EMOTIONAL CULTURE

Namazova Umida Saydullaevna
Lecturer, Termez state university

Annotation. It is a way of referring to the peculiar emotional regime of late-modernity, in contrast with that of early modernity. Specifically, it denotes a culture or way of life which, from a structural point of view, favors the immediate satisfaction of desires and, at the same time, places great value on the expression of emotions and adequate emotional management.

Key words: emotional, culture, peculiar, regime, satisfactory

Changes in the emotional regime can be especially viewed in changes in the way of thinking about the borders between the public, the private, and the intimate. A sphere in which this is particularly apparent is media-culture; we can think of the emotional expressions typical of talk-shows, reality-shows, but also in what is revealed, intentionally and unintentionally, in everyday news. So, emotional culture is something restricted to the so-called "mass culture"? No: emotional culture can be also recognized in other spheres of life: in the way of approaching consumer behavior, leisure, the way of approaching health and disease, education, etc. Nevertheless, it is true that all the images, behaviors and ideals that we get from the media have an influence on the way we think of our own lives. We could say that the media increase the reach of the emotional culture. For this we just need to think of the way they multiply the emotional effects of a sporting event or the way they foster consumption or the social alarm they contribute to generating in the face of issues related to health and disease. In this way they increase the emotional climate of our daily interactions or even change the very way in which we think of those relations (we just need to think of the changes undergone by trust in the midst of the therapeutical relationship, for instance). Couldn't that simply be because of the fact that all those spheres are emotional spheres by their very nature? It is not simply the ordinary presence of emotions in human life as it is the extraordinary prevalence of certain emotions - either authentic or "marketed" emotions- in our social life that leads us to talk about "emotional culture." In general, we have gone from an emotionally reserved to an emotionally expressive culture, in which emotions and their adequate management are positively evaluated.

A commercial's design based on the audience's emotional response, as seen in flow of emotion results. When reviewing the research results, we were able to see the emotional structure of the ad was less dramatic than we had intended. Why do individuals sacrifice themselves to defend a nation-state? This article emphasises the link between emotion and culture by investigating the affective reproduction of culture in world politics. Building on the tradition of Émile Durkheim, it introduces the concept of emotion culture to IR. Emotion

cultures are understood as the culture-specific complex of emotion vocabularies, feeling rules, and beliefs about emotions and their appropriate expression that facilitates the cultural construction of political communities, such as the nation-state. It is argued that emotions provide a socio-psychological mechanism by which culture moves individuals to defend a nation-state, especially in times of war. By emotionally investing in the cultural structure of a nation-state, the individual aligns him/herself with a powerful cultural script, which then dominates over other available scripts. Emotions have been studied in several scientific disciplines- e.g., biology, psychology, neuroscience, psychiatry, anthropology, and sociology— as well as in business management, advertising, and communications. As a result, distinctive perspectives on emotion have emerged, appropriate to the complexity and variety of the emotions themselves. It is important, however, to take those different perspectives not as competitive but as complementary, each potentially yielding insight into what may be called the different “structures” of emotions. To say that emotions have structures (or a structure) is to reject the view that they are merely amorphous “feelings” or that they have no order, logic, or rationality. In the remainder of this article the structures of the different emotions will be considered under three headings (though it should be borne in mind that the structures of any emotion are always integrated into an organic whole): (1) physical structures, including overt behaviour, neurology, and physiology; (2) experiential structures. During the first half of the 20th century, members of the psychological school of behaviourism attempted to study mental phenomena strictly in terms of their publicly observable causes and effects. According to behaviourists, any genuinely scientific account of emotions must be limited to a description of the observable circumstances that evoke emotions (the “stimulus”) and the observable physical changes and behaviour that result from them (the “response”), including especially verbal behaviour. Although behaviourism is no longer considered a viable approach, it should be noted just how much the dimension of the publicly observable encompasses. The stimulus and response situations include not only the physical surroundings of the people. During the first half of the 20th century, members of the psychological school of behaviourism attempted to study mental phenomena strictly in terms of their publicly observable causes and effects. According to behaviourists, any genuinely scientific account of emotions must be limited to a description of the observable circumstances that evoke emotions (the “stimulus”) and the observable physical changes and behaviour that result from them (the “response”), including especially verbal behaviour. Although behaviourism is no longer considered a viable approach, it should be noted just how much the dimension of the publicly observable encompasses. The stimulus and response situations include not only the physical surroundings of the people.

Research has since distinguished between the bodily changes considered by James. Autonomic nervous system activity, which is sometimes taken to be the core of James's theory, is of course distinct from voluntary muscle activity.

References:

1. Safarov Sh.O. "Kognitiv tilshunoslik", Toshkent, 2000
2. Ceplair. L. Linking up (combining) words: Phrasal verbs usage. The Unpublished Manuscripts of Larry Ceplair. №9, 2008
3. Claridge, C. Multi-Word Verbs in Early Modern English: A Corpus Based Study. Amsterdam/Atlanta: Rodopi, № 3, 2000
4. Collins Cobuild, English Grammar, London- Harper Collins Publishers, № 4, 1995

MENTAL EXPRESSION OF DIALOGUE-EXPERIENCE

Namazova Umida Saydullaevna
Lecturer, Termez state university

Annotation: It is a way of referring to the peculiar emotional regime of late-modernity, in contrast with that of early modernity. Specifically, it denotes a culture or way of life which, from a structural point of view, favors the immediate satisfaction of desires and, at the same time, places great value on the expression of emotions and adequate emotional management.

Keywords: interest, particular, heart, expressive, poem

Verbal expressions are of particular interest. They can be spontaneous and immediate, as are the hoots and cheers of sports fans, but they can obviously be more eloquent, articulate, and deliberate. A funeral oration may be heartfelt and expressive of the emotion of grief; an apology can also be heartfelt and expressive of the emotions of shame and remorse. And of course the recitation of a love poem can serve as an expansive “I love you.” The initiating cause of emotion, according to James, is a perception. James did not take perception to be a constituent of emotion, but he clearly recognized its importance. To put the matter in a way that he did not, James recognized that an emotion must be “about” something. It is not just a feeling based on a physiological disturbance. Thus, James alluded to intentionality, the feature of some mental processes in virtue of which they are essentially about or directed toward an object. Many theorists following James have revised his analysis by including perception, and with it intentionality, as an essential part of emotion. Indeed, some theorists have claimed that an emotion is just a special kind of perception. The concept of emotional experience, accordingly, has been considerably enriched to include not only physical sensations of what is going on in one’s body but also perceptual experiences of what is going on the world. In the study of emotion, of course, that perspective is an emotional perspective, “coloured” by the various emotions as well as by the unique perspective of the subject. But the common metaphor of colour does not do justice to emotional experience. Emotion is not something that is distinct from and somehow overlays an experience; the experience is part of the structure of the emotion itself.

The experiential structures of emotion include, first and foremost, intentionality and what the emotion is about—a person, an act, an event, or a state of affairs. But intentionality is structured in turn by the subject’s beliefs and evaluative judgments about the person, act, event, or state of affairs in question. The importance of belief in emotion has prompted many theorists to formulate “cognitive” theories of emotion, while an emphasis on evaluation has led others to formulate “appraisal” theories. Such theories are often very similar, varying mainly in their

emphasis on the primary importance of belief as opposed to evaluative judgment. They do not challenge the importance of what is generally referred to as “feeling” in emotion, but they do make the nature of those feelings much more complex and intriguing than in the Jamesian view. Emotions involve knowledge, beliefs, opinions, and desires about the world. Thus, feeling must include not only bodily feelings but the cognitively rich experiences of knowing, engaging, and caring.

The experiential dimension of an emotion includes not only physical sensations but the experience of an object and its environment through the unique perspective provided by that emotion. The experience of being angry at Smith, for example, consists to a large extent in the experience of Smith from a certain perspective—e.g., as being offensive, hateful, or deserving of punishment. The experience of being in love with Jones consists to a large extent in the experience of Jones from another perspective—e.g., as being lovable, special, or uniquely deserving of care. The experiences of anger and love also include various thoughts and memories and intentions to act in certain ways.

Emotional experience also includes pleasure and pain, as Aristotle insisted, but rarely as isolated feelings. More often, different aspects of an emotion are pleasurable or painful, as thoughts or memories may be pleasurable or painful. The emotion as such may be pleasurable or painful (e.g., pride or remorse), and so may one’s acknowledgement of the fact that one has a certain emotion (delighted to be in love again, upset with oneself for getting angry or envious). But, again, emotional matters are not always so straightforward. It is common to have “mixed emotions,” when the countercurrents of pleasure and pain make it difficult to settle on a single state of mind.

References:

1. Safarov Sh.O. “Kognitiv tilshunoslik”, Toshkent, 2000
2. Ceplair. L. Linking up (combining) words: Phrasal verbs usage. The Unpublished Manuscripts of Larry Ceplair. №9, 2008
3. Claridge, C. Multi-Word Verbs in Early Modern English: A Corpus Based Study. Amsterdam/Atlanta: Rodopi, № 3, 2000
4. Collins Cobuild, English Grammar, London- Harper Collins Publishers, № 4, 1995